

„Hulladékfeldolgozás során keletkező olajfrakciók stabilizálására szolgáló technológia kifejlesztése piacképes olajtermékek előállítása céljából”

(projektszám: KFI_16-1-2017-0359)

Pirolízis olajok desztillációja

Tanulmány és dokumentáció

2020. szeptember

Pirolízis olajok desztillációja

Tanulmány és dokumentáció

A dokumentáció a Palota Környezetvédelmi Kft. megbízásából a *Hulladékfeldolgozás során keletkező olajfrakciók stabilizálására szolgáló technológia kifejlesztése piacképes olajtermékek előállítása céljából* című KFI_16-1-2017-0359. számú projekt keretében készült.

A dokumentáció szerzői és készítői:

1. Hidrogénezett termékek vizsgálata

Dr. Varga A. Tamás - Palota Környezetvédelmi Kft.

Dr. Török Ernő - Palota Környezetvédelmi Kft.

Dr. Kovács László - Palota Környezetvédelmi Kft.

Bálint Mária - Bálint Analitika Kft.

Palik Dénesné - Bálint Analitika Kft.

Dr. Izsáki Zoltán - Környezettechnológia Kft.

Vigh-Bellon Zsolt - Petrol Kft.

2. Szimulációs számítások

Dr. Hégyes László - Budapesti Műszaki Egyetem

Prof. Dr. Láng Péter - Budapesti Műszaki Egyetem

Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella - Petrol Kft.

Dr. Török Ernő - Palota Környezetvédelmi Kft.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	4
1 HIDROGÉNEZETT TERMÉKEK VIZSGÁLATA.....	6
1.1 Klasszikus olajipari vizsgálatok, akkreditált olajipari módszerekkel	6
1.2 Gázkromatográfiás vizsgálatok.....	10
1.3 ICP-MS fémvizsgálatok	12
2 SZIMULÁCIÓS SZÁMÍTÁSOK.....	20
2.1 Elméleti összefoglalás (Földes-Fonyó: Rektifikálás)	20
2.2 Számítások az 1. elegyre	23
2.2.1 A pirolízisolaj összetételének megadása	24
2.2.2 Számítások egyszerű szakaszos desztillációra	26
2.2.3 Számítások szakaszos rektifikálásra	28
2.2.4 Javasolt paraméterek és kapacitás.....	38
2.2.5 Desztilláció változó nyomáson.....	39
2.2.6 Desztilláció lépcsőzetesen csökkentett nyomáson	40
2.2.7 Kapacitásszámítás az 1. elegyre	44
2.2.8 Összefoglalás az 1. elegy desztillációjára.....	47
2.3 N-metil-2-pirrolidon vízmentesítése	49
2.3.1 Fizikai-kémiai adatok és gőz-folyadék egyensúlyi viszonyok	49
2.3.2 Desztillációs számítások	52
2.3.3 Kapacitásszámítások a 3. elegy desztillációjára	54
2.4 A kondenzátor felület becslése az 1. és 3. elegy desztillációjára	56
2.4.1 Számítás az 1. elegyre	56
2.4.2 Számítás a 3. elegyre.....	56
2.5 Hidrogénezett pirolízisolajból szűk forráspont tartományú termékek előállítása	57
2.5.1 Az ASTM D2887 pontokból számított desztillációs görbék	57
2.5.2 Szakaszos rektifikálás számítása az ASTM D2887 mérési pontokból	59
2.5.3 A TBP pontokból számított desztillációs görbék	61
2.5.4 Szakaszos rektifikálás számítása a TBP mérési pontokból.....	62
2.5.5 Az oszlop magasságának és átmérőjének meghatározása	65
2.5.6 A kondenzátor felületének becslése	67
2.6 A szimulációs számítások összefoglalása	67

BEVEZETÉS

A Palota Környezetvédelmi Kft. pályázatot nyújtott be és nyert el a VÁLLALATI KFI_16 „VÁLLALATOK K+F+.I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA” felhívásra előkészített „Hulladékfeldolgozás során keletkező olajfrakciók stabilizálására szolgáló technológia kifejlesztése piacképes olajtermékek előállítása céljából” című projekttel (KFI_16-1-2017-0359).

Ezzel közel egy időben, a Petrol Kft. is elnyert egy pályázatot „Szakaszos, portábilis, rugalmas AV desztillációs rendszer kifejlesztése speciális szénhidrogén termékek előállítására vegyes hulladékolajokból.” címmel, amelynek száma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16.

A két projekt során a Palota Környezetvédelmi Kft. és a Petrol Kft., valamint a szerződött alvállalkozók, a Bálint Analitika Kft, a Környezettechnológia Kft. és a Budapesti Műszaki Egyetem szorosan együtt dolgoztak, és egymás projektjének a támogatására szakértői tevékenységet végeztek.

A Petrol Kft. GINOP projektjét elsősorban a pirolízis olajok hasznosítása inspirálta, mivel alapanyag gyártása volt az elsődleges cél a Palota Környezetvédelmi Kft. hidrogénezési projektjéhez, valamint annak vizsgálata is, hogy a hidrogénezéssel nyert szélespárlatból finom részfrakciókra bontással milyen minőségű szűkebb frakciók nyerhetők.

Később a Petrol Kft. a saját GINOP projektjét továbbfejlesztette egyéb folyékony veszélyes hulladékok feldolgozására is.

A fentiek mellett, az új technológia tervezésének fontos része a számítógépes szimuláció volt. A számításokhoz szükséges alapadatok meghatározását a projektben közreműködő Bálint Analitika Kft-ben végezték. A modellezés alapját képező, az úgynevezett pszeudokomponensek kiválasztása az általuk végzett részletes gázkromatográfiás analízis adatai és a fizikai, kémiai jellemzői alapján (TBP görbék), részben pedig a klasszikus olajipari vizsgálatokkal nyert eredmények alapján történt, amelynek segítségével a komplett frakcionált desztillációs folyamatot számítógéppel lehetett modellezni. A modellezéssel a technológia főbb elemei méretezhetőek voltak.

Ezzel a módszerrel lényegében felvázolható az a termékpaletta, amiben, mint végtermékben gondolkozni lehet.

Részfeladatok:

- Az alapanyagok kategóriákba sorolása az elvégzett analitikai vizsgálatok alapján
- Pszeudokomponensek definiálása a számítások egységes rendszerben kezeléséhez.
- Desztillációs modellezés több változatban.
- A desztilláció termékeinek a minősítése akkreditált módszerekkel.

A munkát a Palota Környezetvédelmi Kft. szakemberei koordinálták. Velük folyamatosan konzultálva a tapasztalatokról, és a mérési eredményekről kapcsolódtak a munkába a Budapesti Műszaki Egyetem, a Petrol Kft. és a vizsgáló laborok szakemberei. (Bálint Analitika Kft. és Környezettechnológia Kft.)

A munka során információt gyűjtöttünk arról, hogy mely frakciókat kell a hidrogénezési folyamatból eleve kizárni, leszűkítettük a technológiával feldolgozható anyagok körét.

Fontossági sorrendet kellett állítani annak érdekében hogy meghatározzuk, mely pirolízis üzemekkel érdemes a későbbiekben a kooperációban gondolkodnunk.

A szakmai kooperáció során lehetőség volt néhány számítógépes szimuláció lefuttatására és vizsgálatára a BME szakembereinek a javaslatai és közreműködése alapján, a rendelkezésre álló számítógépes szoftverekkel.

1 HIDROGÉNEZETT TERMÉKEK VIZSGÁLATA

1.1 Klasszikus olajipari vizsgálatok, akkreditált olajipari módszerekkel

A pirólízis olaj nyersanyaggal, továbbá a pirólízis olaj frakcionálása során nyert anyagokkal kapcsolatos legfontosabb vizsgálati eredményeket az 1.1-1.2. táblázat, a desztillációs görbéket az 1.1-1.2. ábra mutatja be.

1.1. ábra: A pirólízis olaj mért ASTM D2887 desztillációs görbéje

1.2. ábra: A pirólízis olaj mért ASTM D86 desztillációs görbe („DRON”)

1.1. táblázat: A pirólízisolaj legfontosabb tulajdonságai

Vzorka č.	Samples		DRON	KGF	Mix DRON + KGF 1:1 obj.
označenie 1H/30150/ označenie KK	- our description 1H/30150/ - QC description		1H15/30150/B0 150717/1045 IN	1H15/30150/B1 150717/1046 IN	1H15/30150/B2 150717/1049 IN
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	Density at 15°C, kg/m ³	STN EN ISO 12185	909,3		
Viskozita, mm ² /s	Viscosity, mm ² /s	STN EN ISO 3104+AC			
pri 20°C, mm ² /s	- at 20°C		4,731		
pri 100°C, mm ² /s	- at 100°C		1,159		
Bod vzplanutia, °C	Flash point, °C				
v otvorenom téglíku	open cup	STN EN ISO 2592	<80		
v uzavretom téglíku	closed cup	STN EN ISO 2719	<40		
Obsah vody, %hm.	Water content, % m/m	ASTM E203	0,134		
Obsah vody, %hm. (metodika pre ropu)		STN EN ISO 9029	0,2		
Destilácia	Distillation	STN EN ISO 3405			
ZD	IBP		51		
5 % obj.	5 % v/v		85		
10 % obj.	10 % v/v		123		
20 % obj.	20 % v/v		159		
30 % obj.	30 % v/v		187		
40 % obj.	40 % v/v		222		
50 % obj.	50 % v/v		273		
60 % obj.	60 % v/v		303		
70 % obj.	70 % v/v		327		
80 % obj.	80 % v/v		347		
90 % obj.	90 % v/v		368		
95 % obj.	95 % v/v		372		
KD	FBP		372		
Predestilované, % obj.	Recovered at FBP, % v/v.		95		
Dest. zvyšok, % obj.	Dist. residue, % v/v				
Straty, % obj.	Distillation loses, % v/v				
do 70°C	% v/v recovered at 70°C				
do 100°C	% v/v recovered at 100°C				
do 150°C	% v/v recovered at 150°C				
do 250°C	% v/v recovered at 250°C				
do 350°C	% v/v recovered at 350°C				
MCRT, % hm.	MCRT, % m/m	STN EN ISO 10370	0,57		
Bod tuhnutia, °C	Pour point, °C	STN 65 6072	-27		
Obsah benzénu, % hm.	Benzene content, % m/m	GC	0,74		0,7
Obsah toluénu, % hm.		GC			
Obsah aromátov, % hm.	Aromatics content, % m/m	STN EN 12916	35,1		36,4
- mono-AR	- mono-AR		24,7		26,3
- di-AR	- di-AR		9,1		9,2
- tri a 3+-AR	- 3 and 3+-AR		1,3		0,9
- PAH	- PAH		10,4		10,1
Brómové číslo, g Br/100 g	Bromine number	STN 65 6185			
Číslo kyslosti - potenciometric method, mgKOH/g	Acid number (TAN) - potentiometric method	STN 65 6070	4,22		
Mechanické nečistoty, % hm.	Total contamination (impurities)	STN 65 6080	0,0024		
Obsah síry, % hm.	Sulphur content, m/m	STN EN ISO 20884	0,96		
Obsah org. chlóru, mg/kg	Chlorine content, mg/kg	STN EN 14077	239		
Obsah dusíka, mg/kg	Nitrogen content, mg/kg	ASTM D 5762	5285		
Obsah kovov	Metal content	ICP-OES			
Si, mg/kg	Si, mg/kg		3,42		
B, mg/kg	B, mg/kg				
Ni, mg/kg	Ni, mg/kg		<0.10		
Co, mg/kg	Co, mg/kg		<0.10		
Al, mg/kg	Al, mg/kg		2,28		
V, mg/kg	V, mg/kg		<0.10		
Zn, mg/kg	Zn, mg/kg		1		
Ca, mg/kg	Ca, mg/kg		0,68		
P, mg/kg	P, mg/kg	ASTM D 3231	0,45		
Simulovaná destilačná krivka	Simulation of distillation by GC	ASTM D 2887			
ZD	IBP		-9	20	-8
2 % hm.	2 % m/m		35	40	36
5 % hm.	5 % m/m		76	80	79
10 % hm.	10 % m/m		112	110	111
20 % hm.	20 % m/m		163	141	160
30 % hm.	30 % m/m		187	172	183
40 % hm.	40 % m/m		239	204	230
50 % hm.	50 % m/m		278	240	269
60 % hm.	60 % m/m		324	274	314
70 % hm.	70 % m/m		362	316	354
80 % hm.	80 % m/m		405	361	399
90 % hm.	90 % m/m		455	425	453
95 % hm.	95 % m/m		489	470	489
98 % hm.	98 % m/m		524	513	527
KD	FBP		572	560	581

1.2. táblázat D2887 SimDist analízis

BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. Vizsgáló laboratórium
 A NAH által NAH - 1 - 1227/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1089 Budapest, Bláthy O. u. 41.

2020/23-B/2020/2

6. oldal

HT1/III/45-57

Procedure File: simdis.proc

Data File: SIGNAL01.cdf
 Blank File: SIGNAL01.cdf
 Calib File: SIGNAL01.cdf

Solvent Exclusions: [0.000...0.560] Mins BaseLine Zero: 493.28810
 Quench Region: No Quench Set
 Uncorr Total Sample Area: 2.3438E8
 Corr Total Sample Area: 7.474E6

Start Of Material (mins): 0.557 End Of Material (mins): 12.403 Sample Weight (g): 1.0000
 SOM Thrsh: (0.00001000%) EOM Thrsh: (0.00001000%) Solvent Weight (g): 1.0000

SOM Search Restricted To:NO RESTRICTION EOM Search Restricted To:NO RESTRICTION
 SOM Forced To:NO FORCE EOM Forced To:NO FORCE
 Warnings: None

D2887 Boiling Point Mass Distribution

% Off	BP(C)												
IBP	< 69.0	16.000%	109.164	32.000%	132.040	48.000%	145.003	64.000%	167.761	80.000%	195.621	96.000%	267.315
1.000%	< 69.0	17.000%	109.319	33.000%	134.006	49.000%	145.305	65.000%	168.911	81.000%	198.131	97.000%	279.577
2.000%	< 69.0	18.000%	109.475	34.000%	137.799	50.000%	146.738	66.000%	169.487	82.000%	201.885	98.000%	297.213
3.000%	73.440	19.000%	109.630	35.000%	138.010	51.000%	150.435	67.000%	170.830	83.000%	204.085	99.000%	326.175
4.000%	73.993	20.000%	109.786	36.000%	138.151	52.000%	152.512	68.000%	173.419	84.000%	206.804	FBP	362.403
5.000%	79.152	21.000%	109.941	37.000%	138.221	53.000%	153.183	69.000%	174.903	85.000%	212.241		
6.000%	79.889	22.000%	110.175	38.000%	138.364	54.000%	156.732	70.000%	175.682	86.000%	214.571		
7.000%	81.760	23.000%	110.408	39.000%	138.590	55.000%	159.321	71.000%	176.239	87.000%	218.346		
8.000%	87.229	24.000%	110.652	40.000%	139.948	56.000%	160.088	72.000%	176.573	88.000%	222.325		
9.000%	90.558	25.000%	111.005	41.000%	140.174	57.000%	161.335	73.000%	177.464	89.000%	227.124		
10.000%	92.698	26.000%	111.357	42.000%	140.250	58.000%	161.815	74.000%	180.472	90.000%	230.869		
11.000%	97.929	27.000%	113.734	43.000%	140.325	59.000%	162.198	75.000%	182.923	91.000%	235.082		
12.000%	101.389	28.000%	115.934	44.000%	140.476	60.000%	162.774	76.000%	184.148	92.000%	239.529		
13.000%	101.700	29.000%	119.984	45.000%	140.627	61.000%	164.308	77.000%	188.047	93.000%	246.200		
14.000%	102.322	30.000%	122.977	46.000%	140.853	62.000%	165.938	78.000%	189.272	94.000%	251.934		
15.000%	104.421	31.000%	126.280	47.000%	142.890	63.000%	167.089	79.000%	192.502	95.000%	258.556		

A hidrogénezett párlatokkal hasonló méréseket végeztünk, amely szerint a klasszikus vizsgálatokkal végzett olajipari mérések TBP görbéi lényegében azonosak az alapanyagéval.

A hidrogénezés tehát alapvetően csak azokat a paramétereket módosítja, amelyek eltávolítására a módszert alkalmazzuk, azokra nézve meglehetősen szelektív. Ezek a kéntartalom, és az olefin tartalom. Az egyéb, köztük a klasszikus fizikai paraméterek, alig kimutathatóan módosulnak. 2-3 % veszteség képződik, ami a rektorgázzal távozik.

A fentiek alapján, többféle speciális benzin, gázolaj és ipari oldószer, mint végtermék gyártásával számolhatunk, amelyek önmagukban is termékcsaládoknak tekinthetők, és a pontos minőségük a felhasználói igények szerint alakíthatók ki. Ez mind a hidrogénezés, mind a finomdesztilláció tekintetében szükséges és lehetséges.

Ezek a termékek a hidrogénezett, megfelelő minőségre beállított alapanyagokból, finomfrakcionálással állíthatók elő folyamatos, vagy szakaszos frakcionált desztilláló rendszerekben.

A speciális termékek előállítását célszerű szakaszos finomfrakcionáló rendszerekben végezni.

1./ 80/110 jelű benzin MSZ 1044:2013

80-110 °C forrásponttárú, szűk könnyű benzin frakció.

Alkalmazási terület, tisztítószer és oldószer céljára, elsősorban a gumi- és műanyag iparban.

2./ 60-140 jelű középbenzin frakció MSZ 1044:2013

60-140 °C forrásponttárú, közepes benzin frakció.

Alkalmazási terület: mosóbenzinek, alkatrészek zsírmentesítése, javítás, karbantartás, járműipar és mezőgazdaság a fő alkalmazási terület.

Lakkbenzin frakció MSZ 1623:2013

120-200 °C forrásponttárú, nehéz benzin frakció.

Alkalmazási terület: lakkok, festékek, egyéb festékipari termékek gyártása, oldószere.

Aromatol

145-190 °C forrásponttárú, nagy aromás tartalmú oldószer és festékipari alapanyag. A minőségének beállítása lehetséges egyedi felhasználói igény szerint.

Vegyipari benzin

Kis kéntartalmú (0,05 %) 60-180 °C forrponthatárú benzin frakció, jellemzően vegyipari felhasználásra, pl. műanyagipari monomerek

Speciális gázolajok

Többféle, különböző forrásponthatárú, és szélességű gázolaj frakció, felhasználói igények alapján gyártva. Ilyen speciális gázolajokat használ például a növényvédő szereket gyártó ipar, a kártevő mentesítéssel foglalkozó ipar, továbbá használnak speciális gázolajokat alapanyagként és oldószerként alváz,- és korrózióvédelemre, gépiparban és a mezőgazdaságban is.

1.2 Gázkromatográfiás vizsgálatok

Az általunk kidolgozott, és alkalmazott módszer szerint, a hidrogénezett pirólízis olaj mintákat megfelelő széndiszulfidos hígítás után GC-MS-SCAN mérésnek vetjük alá. A SCAN méréseket minőségi szempontból kiértékeljük, és kiválasztunk több, jól azonosítható, és kromatográfiásan jól elváló csúcsot, amelyek jól reprezentálják a vizsgálni kívánt vegyületcsaládokat. Ezután a hidrogénezett mintákban a komponensek mennyiségét az alap (hidrogénezetlen nyersanyag) pirólízis olajban mért mennyiséghez hasonlítjuk.

A méréssel a C₅-C₂₀ szénhidrogének, és a hasonló illékonyágú és kromatográfiás paraméterekkel rendelkező kéntartalmú szerves vegyületek értékelhetők.

Az alkalmazott kromatográfiás körülmények a következők:

- kolonna: HP-PONA 50m, 0.2 mm, 0.50 µm
- hőmérsékletprogram:

<i>Fűtési sebesség (°C/perc)</i>	<i>Hőmérséklet (°C)</i>	<i>Időtartam (perc)</i>
0	30	10
2	240	0
5	310	5

- injektált mennyiség: 1 µl
- injektor hőmérséklet: 280 °C
- vivőgáz: hélium
- splitarány: 1:10
- áramlás: konstans áramlás, 1.1 ml/perc

Az alkalmazott mintaelőkészítés menete a következő:

- a mintából Pasteur pipettával kb. 100 mg-t bemérünk egy 10 ml-es bemérőlombikba, a pontos bemérést feljegyezzük.

- toluol-d₈ és klórbenzol-d₅ széndiszulfidos törzsoldatából annyit hozzáadunk, hogy végkoncentrációjuk az oldatban közelítően 5 µg/ml legyen (belső sztenderdként kerülnek felhasználásra, a pontos értéknél fontosabb, hogy minden mintába ugyanannyi kerüljön)
- a mintát homogenizáljuk, majd vialba pipettázzuk.

A mérés menete a következő:

Az előkészített mintát a „Kromatográfiás körülmények” címszó alatt ismertettek szerint lemérjük. A kiértékelés során azonosítjuk a csúcsokat spektrumkönyvtár és a spektrumfejtés szabályai szerint, és kiválasztunk a célvegyület-családokból több képviselőt, melyek retenciós idő szerint nagyjából egyenletesen helyezkednek el, így illékonyág szerint is reprezentatívan jellemezzük a mintát.

Ezután a kiválasztott vegyületekre belső sztenderdes értékelő-módszert írunk, és a kiindulási pirolízisolaj mintát egyponos kalibrációként használva kiértékeljük a hidrogénezett olajmintákat.

Az eredmény számítása:

Az eredményt a számítógépes kiértékelő-program szolgáltatja az egyponos kalibráció felvétele, és a bemérésekkel való korrekció után.

A számolás elve a következő:

$$X = \frac{m_{kal}}{m_{minta}} * \frac{A_{komp,minta}}{A_{komp,kal}} * \frac{A_{ISTD,kal}}{A_{ISTD,minta}} * 100$$

Ahol:

X: az adott mintában a vizsgált komponens mennyisége a viszonyítási alaphoz képest [%]

m_{kal}: a kalibráló natív pirolízisolaj bemérése [mg]

m_{minta}: a vizsgált minta bemérése [mg]

A_{komp,minta}: a komponens kiintegrált csúcsterülete a mintában

A_{komp,kal}: a komponens kiintegrált csúcsterülete a kalibrálóponban

A_{ISTD,kal}: a belső sztenderd kiintegrált csúcsterülete a kalibrálóponban

A_{ISTD,minta}: a belső sztenderd kiintegrált csúcsterülete a mintában

A Bálint Analitika Kft., végig a fent leírt módszerrel végezte a vizsgálatokat, később a mérések kiértékelésénél az olefin-vegyületekre koncentráltunk.

A mérések értékelése nem feladata a Bálint Analitika Kft-nek, azt a Palota Kft. szakemberei értékelik részletesebben, és vonják le a következtetést, a hidrogénezési eljárás körülményeit illetően.

1.3 ICP-MS fémvizsgálatok

ICP-MS vizsgálatokat, a fémtartalmak mérésére alkalmaztunk, elsősorban a katalizátorok hatóanyagának vizsgálatára, azok módosulására a reaktorban, a hidrogénezési folyamat során, a pirolízis korom vizsgálatára, továbbá a fehéráru termékekből nyert hamuban.

Módszer elve:

Az ICP-MS két analitikai módszer összekapcsolása, amelyben az ICP az ionforrás, az MS pedig a detektor szerepét tölti be. A mérés során a mintaoldatot porlasztjuk és az így létrehozott aeroszolt argon-gázáram segítségével az induktív csatolású plazmába juttatjuk. A bevitt oldat elemeiből a plazma 3-4000 K hőmérsékletén szabad atomok, illetve termikus ionizációval ionok keletkeznek. A keletkezett ionokat a tömegspektrométerben tömeg/töltés arányuk szerint szétválasztjuk és a meghatározandó elem ionjainak mennyiségére jellemző beütésszámot elektronsokszorozó segítségével mérjük.

1.3. ábra. Méréshez használt Agilent 8800 ICP-MS Triple Quad készülék

1.4. ábra. Mintaadagoló

Mintaelőkészítés:

Korom és petrolkocsz minták úgynevezett „összes” fém- és félfém tartalmának meghatározása céljából a mintákat mikrohullámú extrakciónak vetjük alá.

1. Boroszilikát kémcsőbe bemérünk 0,25 g mintát 0,005 g pontossággal és hozzáadunk 4,5 cm³ tömény sósavat és 1,5 cm³ tömény salétromsavat.
2. A minta feltárását Milestone Ultrawave nagynyomású, mikrohullámú roncsolón végezzük a következő beállításokkal:

	Hőmérséklet (°C)	Nyomás (bar)	Idő (perc)	Teljesítmény (W)
1. lépés: felfűtés	110	90	10	1500
2. lépés: felfűtés	180	90	15	1500
3. lépés: felfűtés	230	110	10	1500
4. lépés: hőntartás	230	110	5	1500

3. A feltárt mintát papírszűrőn keresztül 25 cm³-es lombikba mostuk át, majd a lombikot jelre töltjük.
4. Az így kapott 100x-os hígítású mintából 1 cm³-hez hozzáadunk 0,1 cm³ belső standardet (ISTD, Sc, Rh, Lu és Au 5 mg/dm³-es koncentrációjú, HNO₃-mal savanyított vizes oldata), majd 0,3 cm³ tömény HNO₃-mal savanyítjuk és 10 cm³-re egészítjük ki azt.

5. A mérés az így kapott 1000x-es hígításból történik Agilent 8800 ICP-MS Triple Quad készüléken.

Anyagok, eszközök:

- Víz, 18m Ω -os, fémmentes (MilliQ vagy ezzel ekvivalens minőségű)
- Salétromsav, $\rho(\text{HNO}_3) = 1,41 \text{ g/cm}^3$, fémmentes (Merck 1.00441.1000, vagy ezzel ekvivalens minőségű)
- Hidrogén-peroxid oldat, 30% (m/m), fémmentes (Merck 1.07298.1000, vagy ezzel ekvivalens minőségű)
- Őrlőberendezés
- Szita (2 mm-es)
- Porcelán dörzsoszár
- Pipetták
- Mikrohullámú feltáró berendezés
- Boroszilikát kémcső
- 25 cm³-es mérőlombik
- Szűrőpapír (MN 619 G1/4 vagy ezzel ekvivalens)

1.3. ábra: A minták feltárásához használt Milestone Ultrawave mikrohullámú roncsoló

Vizsgálat (EPA 6020B:2014 szabvány alapján):**Előzetes ellenőrző vizsgálatok:**

A mérés előtt üzembe helyezzük a készüléket a gépkönyvben leírtak szerint. Bekapcsoljuk, elindítjuk a szellőző berendezést, a vízhűtést, a vákuumpumpát, és begyűjtjük a plazmát. Az üzembe helyezést követően a készülék egyensúlyi állapotának elérésére 30 perc várakozási idő szükséges.

A műszer beállítása a legjobb érzékenységet és legjobb szelektivitást biztosító paraméterek optimalizálását jelenti. A paraméterek ellenőrzését és szükség esetén a beállítását minden méréssorozat előtt el kell végezni az optimalizáló oldat segítségével.

Az optimalizálás során elérendő célok:

- Maximális érzékenység, maximális jel-zaj arány, a készülék legkisebb kimutatási határa érdekében;
- Minimális spektrális zavarás (kettős töltésű ionok és molekulaionok mennyiségének minimálisra csökkentése)
- Maximális stabilitás, minimális standard szórás

Amennyiben a mérési sorozat megkezdése előtt tisztítottuk, vagy cseréltük a porlasztót, a ködkamrát, a torch-ot vagy a kónuszokat, készülék beállításakor szükséges a torch pozícionálása. Ezt követően beállítjuk a plazma teljesítményét, mintázási mélységet, a gázáramlási sebességeket és a mintabevezetési térfogatáramát. (A plazmagáz áramlási sebessége rögzített, nem optimalizálható.) Végül az ionoptika és a detektorparaméterek beállítását végezzük el.

A készülék beállítását elvégezhetjük manuálisan, a gyártó ajánlásai szerint vagy automatikusan. A felhasznált berendezés korszerű programja lehetővé teszi az automata hangolást, ami több paraméter egyidejű beállítását jelenti, az elérendő célok érdekében.

A készülék érzékenységének és stabilitásának beállítása mellett ellenőrizzük a tömegkalibrációt és a detektor-kalibrációt.

Az analitikai kalibráció:

A mennyiségi meghatározáshoz minden méréssorozat előtt felvesszük a kalibrációs egyeneseket, egy kalibráló vak oldat és több kalibráló standard oldat mérésével. A megfelelő kalibrációhoz a mérési tartományban páratlan számú, de minimum három kalibrációs standard oldatot használunk.

A mérni kívánt elemektől függően egy- vagy többelemes kalibráló oldatok alkalmazása is lehetséges. A kalibráló oldatok stabilitását rendszeresen ellenőrizni kell. Tekintettel a

viszonylag alacsony koncentrációkra, a kalibráló oldatokat maximum egy hónapig használjuk, a hidrolízisre hajlamos elemek oldatait frissen készítjük.

A standard oldatok mérése során legalább három integrálást alkalmazunk. Az elkészített kalibráció helyességét kalibráció ellenőrző oldatok mérésével igazoljuk. Ha a kalibráció ellenőrző oldatok mérési eredményei +/- 10% eltérést mutatnak az elméleti értékekhez képest, új kalibráció ellenőrző oldat készítése szükséges. Amennyiben az eltérés továbbra is fennáll, a kalibrációs görbét újra fel kell venni. Abban az esetben, ha a +/- 10%-os eltérés ennek ellenére is fennáll, új kalibráló oldatsor készítése szükséges. Az új oldatokkal elvégzett kalibrációt követően az ellenőrzést ismételt el kell végezni.

Megjegyzés: a kalibráló standard oldatok felülvizsgálatán kívül szükséges lehet a készülék tisztítása vagy karbantartása is.

Mérés:

A kalibráló görbe felvétele után megmérjük a minták elemtartalmát. Minden minta mérése előtt a rendszert a mosó oldattal át kell öblíteni, hogy a minták keresztszennyezését elkerüljük, majd a mintaoldatot vezetjük a rendszerbe mindaddig, míg állandósult jelet nem kapunk (kb. 30 másodperc). Az öblítési és a jelstabilizálódási időt a perisztaltikus pumpa programjának beállításával adhatjuk meg.

A jel stabilizálódását követően kezdődhet meg az adatrögzítés. Általánosságban ajánlott a mérendő elemeket két különböző tömegszámon mérni, amennyiben egy elemnek több izotópjá is van. Az egyik tömegszám a mennyiségi meghatározásra, a másik az interferencia hatások ellenőrzésére szolgál.

A mérés során alkalmazott integrálási idő kiterjesztése javítja a pontosságot, csökkenti a kimutatási határt és csökkenti a rövidtávú ingadozások hatásait, javul a mérések bizonytalansága. Ugyanakkor a mérési idő hosszabb lesz és a nagyobb koncentrációjú oldatok esetén a mintabevezetési rendszerben és a kónuszok felületén történő kirakódás következtében a memóriaeffektus megnőhet. Az integrálási időt tehát kompromisszumosan kell megválasztani, függően a vizsgálati eredménnyel szemben támasztott követelményektől. Javasolt integrálási idő 0,3–1 s.

A mintasorozat mérése közben legalább minden tizedik mintaelemzést követően szükséges a kalibráló vakoldat és a kalibráció ellenőrző oldat ismételt mérése.

Adatfeldolgozás, számolás:

A készülékek szoftveresen végzi el a számolást, elegendő a minta hígítását megadni.

Zavaró hatások, tapasztalati hibák:

Az induktív csatolású plazma tömegspektrometriában előforduló zavaró hatásokat spektrális és nemspektrális zavarásokra oszthatjuk.

Spektrális zavarást okoz minden olyan egy vagy több atomból álló ion, amelynek tömeg/töltés hányadosa megegyezik a meghatározandó elem ionjának tömeg/töltés értékével, így a tömegspektrumban átfedést okoz. A spektrális zavaró tényezők az elemzési jelre pozitív hatást gyakorolnak, az elemzési függvény párhuzamos eltolódását okozzák.

A spektrális zavarások típusai:

- Izobár elemes zavarások: más elemek olyan természetben előforduló stabil izotópjai okozzák, amelyek a mérendő izotóppal azonos tömegszámúak.
- Többatomos ionok által okozott zavarások: a plazmát alkotó argonból, a minta víz-, sav- illetve egyéb oldószertartalmának és a levegő elemeiből képződő több atomból álló ún. molekulaionok okozzák. Mivel ezek az atomok és ionok több nagyságrenddel nagyobb mennyiségben vannak jelen a plazmában, mint a mérendő elem atomjai és ionjai, a legkomolyabb zavarási problémákat okozzák.
- Kettős töltésű ionok: a kisebb második ionizációs potenciállal rendelkező elemek esetében a plazmában kettős töltésű ionok is keletkeznek.

A spektrális zavarások kiküszöbölésére a segédgázokat (He, H₂, O₂) használunk, amelyeket a berendezés első és második kvadrupol tömegspektrométere között elhelyezkedő oktopol reakciócellába vezetünk be. Ezek a segédgázok ütközéssel vagy kémiai reakcióval eltávolítják az ionáramból a zavaró interferenciákat.

A nemspektrális zavarások típusai:

- Minta transzportthatások: Az aeroszol képződésében és transzportjában bekövetkező olyan fizikai változások, amelyek az analitikai jel csökkenését eredményezik. Például a szokásostól jelentősen eltérő savkoncentráció vagy szerves oldószer használata megváltoztatja a mintaoldat viszkozitását, felületi feszültségét, sűrűségét, ezáltal hatással van a porlasztás és az aeroszoltranszport folyamataira.
- Kónuszok nyílásának eltömődése: Az összes oldott anyag-tartalom által előidézett egyszerű fizikai zavaró hatás, amely többnyire folyamatos jelcsökkenést okoz. A hűtött mintázó kónusz felületén a plazmában elpárologtatott anyagok kondenzálódnak. Ennek mértéke elsősorban a minta összes oldott anyag-tartalmától és a mátrix párolgási jellemzőitől függ. A szilárd anyagok lerakódásának minimálisra csökkentése érdekében a mintaoldatok összes oldott anyag-tartalma nem haladhatja meg a 0,2%-ot.
- Ionizációs hatások: A mátrix a meghatározandó elemek ionizációjának megváltozását okozhatja a plazmában. A 8 eV-nál alacsonyabb első ionizációs potenciállal rendelkező elemek a plazmában 90% felett ionizálódnak, így nincsenek túlzottan kitéve ennek a hatásnak. Ezzel szemben a magas

elsődleges ionizációs potenciálú elemek, mint például a Cd, Zn, As, Se, Hg stb. esetében jelentős zavaró hatásokat figyelhetünk meg.

- Emlékezeti interferenciák: Ha az egymás után mért mintaoldatok koncentrációkülönbsége nagy, akkor emlékezeti interferencia léphet fel. A porlasztó típusa, illetve a minta kirakódása a kónuszok felületére és a mintabeviteli rendszerben befolyásolja az észlelt emlékezeti interferenciák mértékét. A minták között alkalmazott megfelelő hosszúságú öblítési szakasz kiküszöbölheti az emlékezeti interferenciákat.

Higany memóriahatásának csökkentése céljából AuCl₃ adható valamennyi oldathoz 0,2-5 mg/dm³ koncentrációban, beleértve a mosóoldatot is. Bór esetében ammónia használható.

A nemspektrális zavarások kiküszöbölésére alkalmazható módszerek:

- Belső standard alkalmazása: A belső standard, más néven referenciaelem alkalmazása a mátrixhatásokat nem csökkenti, hanem könnyebben kezelhetővé teszi. Alapja az a feltételezés, hogy a belső standardként alkalmazott elem jelét a mátrixhatások ugyanolyan módon befolyásolja, mint a mérendő komponensek jelét.
- Belső standard alkalmazásával a mennyiségi kiértékelés során nem az abszolút jel nagyságokat vesszük figyelembe, hanem egy ismert mennyiségben jelenlévő referenciaelem jeléhez viszonyítjuk a meghatározandó elemek jeleit. A belső standardként alkalmazott elemnek az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
 - a mintában lehetőleg ne legyen jelen, vagy csak elhanyagolhatóan kis mennyiségben
 - a környezetből vagy a minta előkészítés során szennyezőként ne kerülhessen a mintába
 - ne lépjen kémiai reakcióba a minta alkotóelemeivel
 - tömegszáma a vizsgált elem tömegszámához közeli legyen
 - izotópjain ne lépjen fel spektrális zavarás és a mérendő elemek esetében ne okozzon spektrális zavarást.

Használt referenciaelemek: ⁴⁵Sc, ¹⁰³Rh, ¹⁷⁵Lu.

Amennyiben a belső standard oldatot a minta előkészítés során, az esetleges roncsolást megelőzően adjuk a mintához, nemcsak a készülék mérési alkalmasságát, hanem a minta előkészítés folyamán előforduló hibákat is kontrolláljuk vele, ezért inkább ez a módszer javasolt.

A mérési eredmények kiértékelésekor figyelemmel kell kísérni a belső standardként alkalmazott elemek beütésszámát.

- Ha bármelyik belső standard beütésszáma nem esik az elsőként analizált kalibrációs oldatban mért beütésszám 30-120%-a közé, akkor felül kell vizsgálni a mintaelőkészítés és a mérés folyamatát, majd a hibákat kiküszöbölve újramérjük a mintákat.
- Abban az esetben, ha a beütésszám továbbra is eltér az elsőként mért kalibrációs oldatban mért beütésszámtól, az nagy mátrixhatásra utal. Ilyenkor a minta újramérése szükséges legalább ötszörös hígítást követően.

2 SZIMULÁCIÓS SZÁMÍTÁSOK

A Petrol Kft. megbízásából szimulációs számításokat végeztünk 1 m³ –es szakaszos, multifunkciós, pirólízis olaj vákuum desztilláló készülék tervezéséhez. A desztilláció célja a pirólízisból (1. elegy) és a hidrogénezett pirólízisból (2. elegy) benzin- és gázolaj frakciók kinyerése. Emellett feladatunk volt még N-metil-2-pirrolidon vízmentesítése is (3. elegy).

Az egyes kiindulási elegyek feldolgozására az alábbi szétválasztási feladatok vonatkoztak:

1. A Megbízótól a pirólízis olaj összetételére mért ASTM D86 és ASTM D2887 görbékét kaptunk, a következő követelmények támasztása mellett:

- A benzinfrakció Engler (ASTM D86) desztillációs végforrpontja max. 200 °C.
- A benzinfrakció-vételkor az üst véghőmérséklete max. 150 °C.
- A gázolajfrakció Engler desztillációs végforrpontja max. 350 °C.
- Az üstmaradék minimális lobbanáspontja 60 °C.
- Az egyes termékek közötti forráspont-átlapolás max. 5 °C.

2. A hidrogénezett pirólízis olaj alapanyag, melynek összetételére ASTM D2887 görbe adatokat kaptunk, 30 °C-os frakciókra (vfp – kfp) bontása. Szétválasztási követelmény: az egyes frakciók között zéró átlapolás az Engler desztillációs görbe alapján, azaz a j-edik frakció 95 tf%-os forrpontja közel azonos, vagy kisebb, mint a (j+1)-edik frakció 5 %-os forrpontja.

3. Alacsony (<0,05 s%) víztartalmú N-metil-2-pirrolidon (NMP) előállítás az alábbi összetételű (3.) elegyből: 6,5 s% víz, 93,42 s% NMP, 0,08 s% N-metil-2,5-pirrolidindion (N-metil-szukcinimid).

Az üst hőmérséklete nem lépheti át a 120 °C-ot az NMP degradációjának elkerülése érdekében.

E fejezetben a fenti feladatok megoldása érdekében végzett munkánkról számolunk be. A fejezet felépítése eltér az elegyek (időrendi) sorrendjétől, a 3. elegyre végzett számításaink megelőzik a 2.-ra végzetteket. Ennek okát később ismertetjük.

2.1 Elméleti összefoglalás (Földes-Fonyó: Rektifikálás)

A desztilláció legnagyobb volumenű alkalmazása a kőolaj feldolgozása. A kőolaj több ezer komponenst tartalmazó, igen széles forrponthatárú, komplex elegy. Számos

egymáshoz közeli forrponst is tartalmaz, melyek egymástól nehezen elválaszthatók, ezért a komponensek száma és mennyisége nem is határozható meg pontosan.

A desztilláció célja nem is egyedi komponensek, hanem bizonyos forrásponthatárú frakciók gyártása. A finomítóknál a kőolajat atmoszférikus nyomáson (a főlepárló oszlopban) különböző forrásponthatárú frakciókra választják szét, majd ezeket feldolgozzák. Ha a kőolaj jelentős mennyiségű könnyű komponens és/vagy gázt tartalmaz, akkor ezeket még a főlepárló előtt, az atmoszférikusnál nagyobb nyomáson előlepárló oszlopban a kőolajból eltávolítják. A főlepárlóban benzint, petróleumot és gázolaj-párlato(ka)t nyernek, és az oszlop fenékterméke a pakura. A pakurából a vákuumdesztilláló oszlopban gázolajat és különböző paraffinos párlatokat állítanak elő. Az oszlopot, mivel a fejtermék árama csekély a betápláláshoz viszonyítva, általában a fejkondenzátorból jövő reflux nélkül üzemeltetik. A vákuumoszlop fenékterméke a gudron, melyet fűtőolajként hasznosítanak.

A komplex elegyek összetételének jellemzése empirikus módszerekkel (desztillációs görbék felvételével), vagy úgynevezett pszeudokomponensekkel történik.

A desztilláló oszlopok működésének szimulációjakor a betáplált elegyet (TBP-görbéje alapján) fiktív komponensekre, *pszeudokomponensekre* bontjuk, melyeket a forráspontjukkal és átlagos fizikai tulajdonságaikkal jellemezzük (pl. átlagos molekulatömeg, átlagos sűrűség).

Az általában atmoszférikus nyomáson felvett *desztillációs görbék* a desztillátum (fej) hőmérsékletét mutatják az átdesztillált mennyiség (térfogat %) függvényében:

1. Valódi forráspontgörbe (true boiling point, TBP): Nagy elméleti tányérszámú (kb. 100) szakaszos rektifikáló kolonnán, nagy refluxarány ($R=100$) alkalmazása mellett határozzák meg, vagy gázkromatográfiás elemzéssel is megkapható (ASTM D2887 görbe). A TBP-görbéken az egyes komponenseket gyakorlatilag a tiszta komponensek forráspontjain kapjuk meg az igen éles (gyakorlatilag maximális) szétválasztásnak köszönhetően. A 2.1.1 ábra egy kétkomponensű, egy több komponensű és egy komplex elegy mért (szaggatott vonallal jelzett) és elméleti (tökéletes szétválasztást feltételező) TBP görbét mutatja.

2.1.1 ábra Mért és elméleti TBP-görbék binér (a), többkomponensű (b) és komplex (c) elegyre

A komplex elegy esetén (c eset) a komponensek száma rendkívül nagy, az egyes alkotók tf%-os összetétele kicsi, már az elméleti görbén sincsenek lépcsők. A valódi forráspontgörbe más nyomásra való átszámításához a *Cox-diagram* tenzióvonalai használhatók.

2. ASTM/Engler desztillációs görbe (ASTM D86): egyszerű szakaszos (differenciális) desztillációt végeznek szabványos (MSz 11737) készülékben, azaz a (gyakorlatilag minimális) szétválasztás egy elméleti tányéron, nulla refluxarányal történik. A lepárlási próba során az 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 és 95 tf%-hoz tartozó hőmérsékleteket, valamint a kezdő- és végső forráspontot veszik fel. Ez a legelterjedtebb desztillációs görbe.

3. EFV („equilibrium flash vaporisation”) görbe: folyamatos egyensúlyi desztillációt végeznek az adott nyomáson különböző hőmérsékleteken, és meghatározzák, hogy a kiindulási elegy hány %-a alakult át gőzzé.

A fenti görbék egymásba átszámíthatók. Mivel a *TBP* és az *EFV*-görbék kísérleti meghatározása időigényes és drága, ezért ezeknek az *ASTM*-görbékől történő számítására empirikus módszereket dolgoztak ki.

A 2.1.2. a és b. ábrák a TBP és ASTM összehasonlítását teszik lehetővé egy háromkomponensű és egy komplex elegyre, míg a 2.1.2.c ábra egy komplex elegyre mindhárom görbét megmutatja.

2.1.2. ábra A különböző desztillációs görbék összehasonlítása terner (a) és komplex elegyre (b-c)

Mivel az *EFV*- és a *TBP*-görbék kísérleti meghatározása időigényes és drága, ezért kiszámításukra számos empirikus összefüggést közöltek az *ASTM*- (Engler-) görbék adataiból. Az igényesebb számításokhoz gázkromatográfias elemzéssel (az *ASTM* D2887 szabvány alapján) határozzák meg a szükséges desztillációs görbéket.

Komplex elegyek desztillációjának termékeit is a desztillációs görbék alapján minősítik. Két szomszédos frakció közötti szétválasztás élességének jellemzésére *ASTM*-görbéjüket hasonlítjuk össze. Ha a nehezebb frakció kezdeti forrponjtja magasabb, mint a könnyebb végső forrponjtja akkor forrponjt-hézag („gap”), ha pedig alacsonyabb, akkor forrponjt-átlapolás (overlap”) mutatkozik. A gyakorlatban, mivel a kezdő és végső forrponjt meghatározása bizonytalan, az 5 illetve 95 %-hoz tartozó hőmérsékletet hasonlítjuk össze. A nagyobb hézag élesebb, a nagyobb átlapolás pedig gyengébb szétválasztást jelez.

2.2 Számítások az 1. elegyre

A nem hidrogénezett pirólízisolajra (1. elegy) kapott adatokat a laboratóriumi jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Először a pirólízisolaj összetételének számítását, majd a szakaszos egyszerű desztillációra kapott eredményeket mutatjuk be. Ezután a szakaszos rektifikálásra kapott eredmények következnek. Először egy 5 elméleti tányéros (4 tányér az oszlopban + üst) oszlopra $R=1$ refluxarány mellett végeztünk számításokat, majd megvizsgáltuk a tányérszám és a refluxarány változtatásának hatását.

2.2.1 A pirólízis olaj összetételének megadása

A szétválasztandó elegy összetételét az ASTM D2887 és az Engler (ASTM D86) görbével is definiáltuk. Minden tartományban (pl. 0 és 5 %, 10 és 20 % között) 5 db pszeudokomponenst írtunk elő.

A következő ábra a mért (1.1. ábrán már bemutatott) ASTM D2887 desztillációs görbét és az annak alapján szimulált ASTM D2887 desztillációs görbét mutatja:

2.2.1. ábra A mért és a szimulált ASTM D2887 desztillációs görbe

Látható, hogy a mért és számított ASTM D2887 görbék az elválasztás szempontjából fontos 10 és 80 % közötti szakaszon jó egyezést mutatnak. Ugyanakkor a kezdeti és végső szakaszokon nagy eltérés mutatkozik. A mért és számított D86-os görbék között az eltérés nagyobb.

A görbe kezdeti (0-10 %) és végső (80-100 %) szakaszán jelentkező eltérés csökkentése érdekében a komponensek számát megnöveltük, ezekben a tartományokban 5 helyett 10-re, de érdemi javulás nem mutatkozott.

A következő ábra a mért (1.2. ábrán már bemutatott) Engler és a mért ASTM D2887 görbe alapján szimulált Engler desztillációs görbét mutatja:

2.2.2. ábra A mért és a mért ASTM D2887 görbe alapján szimulált Engler desztillációs görbe

A következő ábra a mért és az Engler-görbéből számított Engler görbét mutatja.

2.2.3. ábra A mért és a szimulált Engler desztillációs görbe

Látható, hogy a mért és számított Engler-görbék is az elválasztás szempontjából fontos 10 és 80 % közötti szakaszon jó egyezést mutatnak.

A következő ábrán a mért és az Engler-görbéből számított ASTM D2887 görbéket hasonlítjuk össze.

2.2.4. ábra A mért és a szimulált ASTM D2887 desztillációs görbe

Az egyezés itt már csak 10-60% között elfogadható, ezért a desztillációs számításokra a mért ASTM D2887 adatokat használtuk.

2.2.2 Számítások egyszerű szakaszos desztillációra

Az első számításokat egyszerű szakaszos desztillációra végeztük a Megbízó által javasolt 0,15 bar nyomásra. Először a benzinfrakció maximális hozamát határoztuk meg, melynél még teljesül az előírt max. 200 °C-os végforrpon követelmény.

A kapott eredményeket a következő táblázatban foglaltuk össze:

2.2.1. táblázat Benzinfrakció hozamának meghatározása egyszerű szakaszos desztillációnál

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, °C}}$	$T_{\text{üst,vég °C}}$
30	246,2	170,7
25	233,2	155,8
20	221,2	142,0
15	208,0	128,3
10	188,9	111,7
5	167,4	85,4
13	201,0	122,3
12,5	199,1	120,7

A benzin frakcióra előírt maximális végforrpont 12,5 %-os hozammal teljesült, és az üst végső hőmérséklete is megfelelő maradt.

Ezután a gázolajfrakció maximális hozamát határoztuk meg, melynél még teljesül az előírt max. 350 °C-os végforrpont követelmény (12,5 %-os benzin hozam mellett):

2.2.2. táblázat Gázolajfrakció hozamának meghatározása egyszerű szakaszos desztillációnál

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, °C}}$	$T_{\text{üst,vég °C}}$
15	252,7	163,1
25	277,3	194,1
35	310	226,6
45	351,3	260,7
50	371,2	275,2

A gázolaj frakcióra előírt maximális végforrpont közel 45 %-os hozammal teljesült.

A következő ábra a termékek számított ASTM D86 görbét mutatja:

2.2.5. ábra A termékek Engler-görbéi egyszerű szakaszos desztillációnál

Látható, hogy az egyes D86 görbék között az átfedés jelentős, különösen a benzin és a gázolaj görbék között. A benzin és gázolaj közötti forráspont-átlapolás (itt és a későbbiekben is a görbék 5, illetve 95 V/V%-os pontjaival számolva) 30,9 °C, a gázolaj és a maradék között 19,3 °C. Ez meghaladja a Megbízó által előírt maximális 5 °C-ot, ami azt jelenti, hogy a szétválasztás minősége nem elfogadható.

A szétválasztás minősége és a benzin és gázolaj frakciók kinyerésének javítását a berendezés szétválasztó képességének (elméleti tányérszámának és/vagy

refluxarányának) növelésével lehet elérni. A tányérszám növelése a berendezés magasságát, a refluxarányé az oszlop átmérőjét és a fajlagos energiaigényt növeli. A beruházási költség az oszlop méreteinek (magasság, átmérő), míg az üzemeltetési költség az energiaigény függvénye.

2.2.3 Számítások szakaszos rektifikálásra

2.2.3.1 Számítások 4 tányéros oszlopra 1.0 refluxarányval

Az első számításokat szakaszos rektifikálásra a következő paraméterekre végeztük:

Elméleti tányérszám: 5 (beleértve az üstöt, a totális kondenzátort nem)

$P=0,15$ bar $\Delta P=0$ Refluxarány: $R_1=R_2=1$. Desztillációs sebesség: $250 \text{ dm}^3/\text{h}$

Hold-up: $U_{\text{cond}}=10 \text{ dm}^3$ Tányér hold-up: $U_j=2 \text{ dm}^3/\text{tányér}$ Szarzs térfogat: $U_{\text{ch}}=1 \text{ m}^3$

Először a benzinfrafrakció maximális hozamát határoztuk meg:

2.2.3. táblázat Benzinfrafrakció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,15$ bar, $N=5$, $R=1$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, } ^\circ\text{C}}$	$T_{\text{üst,vég, } ^\circ\text{C}}$
12,5	155,8	131,1
17,5	170,9	145,9
20	179,3	153,5
25	195,7	169,0
30	210,1	184,5

Látható, hogy rektifikálással a benzin hozam kétszeresre (25 %-ra) növelhető az egyszerű desztillációhoz képest. Ugyanakkor az üst véghőmérséklete túl magas, a $150 \text{ }^\circ\text{C}$ -t jelentősen meghaladja. Ezen segíteni, ha a hozamot fenn akarjuk tartani, a nyomás csökkentésével lehet.

2.2.4. táblázat A nyomás csökkentésének hatása a benzinfrafrakcióra ($N=5$, $R=1$)

P, bar	Hozam, tf %	$T_{\text{vég, } ^\circ\text{C}}$	$T_{\text{üst,vég, } ^\circ\text{C}}$
0,15	25	195,7	169,0
0,085	25	193,2	151,4
0,08	25	193,0	149,6

Látható, hogy a nyomás csökkentése

- javítja a szétválasztást, a párlat végpontjának csökkenését okozza ($195,7 \text{ }^\circ\text{C}$ -ról, 193 -ra), viszont
- a fejhőmérsékletet csökkenti, ami hűtési problémát okozhat.

A gázolajfrakció maximális hozamának meghatározását 0,08 bar nyomásra (25 %-os benzinhozam mellett) végeztük el:

2.2.5. táblázat Gázolajfrakció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=5$, $R=1$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, } ^\circ\text{C}}$	$T_{\text{üst,vég } ^\circ\text{C}}$
40	346,7	275,9
45	363,0	288,7
41	350,6	278,5
42	354,3	281,1

A benzinfraakció hozamának drasztikus emelése után a gázolajét már nem lehetett növelni az egyszerű desztillációéhoz képest. Ugyanakkor a két értékes frakció együttes kinyerése – a nyomás jelentős csökkentése mellett- 57,1-ről 66 %-ra nőtt.

A következő ábrák a termékek számított ASTM D86 és D2887 görbéit mutatják:

2.2.6. ábra A termékek Engler-görbéi szakaszos rektifikálásnál ($P=0,08$ bar, $N=5$, $R=1$)

Látható, hogy az egyes D86 görbék között az átfedés csekély. A benzín és gázolaj közötti forráspont-hézag 15,7 °C, a gázolaj és a maradék között 20,0 °C, ami túl éles szétválasztást jelent.

2.2.7. ábra A termékek ASTM D2887 görbéi szakaszos rektifikálásnál ($P=0,08$ bar, $N=5$, $R=1$)

Amint az várható is, a termékek görbéi közötti átfedés a D2887 görbéknél nagyobb. A benzin és gázolaj között $66,6$ °C-os forráspont-átlapolás van, a gázolaj és a maradék között $60,1$ °C.

A maradék lobbanáspontja $146,2$ °C, ami messze az előírt minimális érték (60 °C) felett van.

2.2.3.2 Számítások kisebb tányérszám mellett

A tányérszám hatásának vizsgálata érdekében a szakaszos rektifikáló kolonna elméleti tányérszámát 3-ra csökkentettük (2 tányéros oszlop + üst). A fejnnyomás az eddigiek során alkalmazott $P=0,08$ bar maradt.

Először a benzinfraekció maximális hozamát határoztuk meg:

2.2.6. táblázat Benzinfraekció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=1$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, °C}}$	$T_{\text{üst,vég °C}}$
15	166,5	118,2
20	182,0	132,7
25	198,3	147,8
30	212,4	162,8

A tányérszám ilyen mértékű csökkentésével a benzin hozama (25 %) nem csökken. A fraekció végforráspontja nő, az üsthőmérséklet csökken, de a változások csekélyek. Az alkalmazott $0,08$ bar nyomás megfelelő.

A gázolajfrakció maximális hozamának meghatározását a 25 %-os benzinhozam mellett végeztük el:

2.2.7. táblázat Gázolajfrakció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=1$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég}}, ^\circ\text{C}$	$T_{\text{üst,vég}}, ^\circ\text{C}$
35	328,4	260,1
39	347,2	271,6
40	351,3	274,3
45	365,8	287,1
50	376,6	300,1

A gázolaj hozama kismértékben csökkent (41-ről 39 %-ra). Ahogy a benzinnél is láttuk, a tányérszám csökkentésével állandó hozam mellett a gázolaj frakció végforrpontja nő, az üsthőmérséklet csökken. A két értékes frakció együttes kinyerése 64 %.

A teljes fűtési energiaigény: 655,9 MJ

A következő ábrák a termékek számított ASTM D86 és D2887 görbéit mutatják, melyek csak csekély mértékben változtak a tányérszám csökkentésének hatására:

2.2.8. ábra A termékek Engler-görbéi szakaszos rektifikálásnál ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=1$)

Látható, hogy az egyes D86 görbék között az átfedés továbbra is csekély, de a termékek közti forráspontthézagok csökkentek: a benzin és gázolaj között nagyobb a csökkenés, itt 9,6 °C-ra, a gázolaj és a maradék között 16,9 °C-ra.

2.2.9. ábra A termékek ASTM D2887 görbéi szakaszos rektifikálásnál ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=1$)

A D2887 görbék átlapolása a benzin és gázolaj között kismértékben nőtt, $74,9$ °C-ra, a gázolaj és a maradék között a növekedés nagyon csekély, a forráspont-átlapolás $62,0$ °C.

A maradék lobbanáspontja $143,9$ °C.

2.2.3.3 Számítások kisebb refluxarányokra a kisebb tányérszámú oszlopra

Megvizsgáltuk, hogy a kisebb ($N=3$) elméleti tányérszámú oszlop esetén lehet-e csökkenteni a refluxarányt az eddig alkalmazott $1,0$ -hoz képest. Először $R=0,75$ -t alkalmaztunk.

Először a benzinfraekció maximális hozamát határoztuk meg:

2.2.8. táblázat Benzinfraekció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=0,75$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég}}$, °C	$T_{\text{üst,vég}}$ °C
15	168,8	117,4
20	184,5	131,7
25	200,1	146,7
30	214,7	161,7

A refluxarány csökkentésével a benzin hozama (25 %) nem csökken. Ahogy a tányérszám csökkentésekor tapasztaltuk, a fraekció végforráspontja nő, az üsthőmérséklet csökken, de a változások továbbra is csekélyek.

A gázolajfrakció maximális hozamának meghatározását a 25 %-os benzinhozam mellett végeztük el:

2.2.9. táblázat Gázolajfrakció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=0,75$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, } ^\circ\text{C}}$	$T_{\text{üst,vég } ^\circ\text{C}}$
35	331,5	258,8
39	349,8	270,4
40	353,7	273,1
45	367,2	286,0
50	378,0	299,1

A gázolaj hozama R csökkentésével nem változott. A frakció végforrpontja nő, az üsthőmérséklet csökken. A két értékes frakció együttes kinyerése most is 64 %.

A teljes fűtési energiaigény: 607,3 MJ, ami 7,4 %-os csökkenésnek felel meg.

A következő ábra a termékek számított ASTM D86 görbét mutatja, változásuk R csökkentésének hatására csekély:

2.2.10. ábra A termékek Engler-görbéi szakaszos rektifikálásnál ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=0,75$)

Látható, hogy az egyes D86 görbék között az átfedés továbbra is csekély, de a termékek közötti forrásponthézagok tovább csökkentek, kb. 3-3 °C-al. A benzín és gázolaj közötti forrásponthézag 6,7 °C, a gázolaj és a maradék közötti 13,5 °C.

A maradék lobbanáspontja (143,6 °C) gyakorlatilag nem változott.

A refluxarány további csökkentése

Mivel $R=0,75$ mellett a szétválasztás még mindig megfelelő, tovább csökkentettük a refluxarányt $R=0,5$ -re.

Először a benzinfракció maximális hozamát határoztuk meg:

2.2.10. táblázat Benzinfракció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=0,5$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, } ^\circ\text{C}}$	$T_{\text{üst,vég } ^\circ\text{C}}$
15	172,6	116,2
20	188,3	130,2
24	200,8	142,0
25	203,5	145,0
30	218,4	160,1

A benzin hozama kismértékben (24 %-ra) csökkent. Látható, hogy a nyomás növelhető lenne, ami azonban várhatóan további hozamcsökkenést okozna.

A gázolajfrakció maximális hozamának meghatározását a 24 %-os benzinhozam mellett végeztük el:

2.2.11. táblázat Gázolajfrakció hozamának meghatározása szakaszos rektifikálásra ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=0,5$)

Hozam, tf %	$T_{\text{vég, } ^\circ\text{C}}$	$T_{\text{üst,vég } ^\circ\text{C}}$
35	330,6	253,9
39	349,4	265,8
40	353,4	268,6
45	367,5	281,9
50	377,6	294,8

A gázolaj hozama R csökkentésével nem változott. Az üsthőmérséklet kb. $5\text{ }^\circ\text{C}$ -al csökken. A két értékes frakció együttes kinyerése 63 %.

A teljes fűtési energiaigény: 552,5 607,3 MJ, ami az $R=0,75$ esethez képest 9,0 %-os csökkenésnek felel meg.

A következő ábra a termékek számított ASTM D86 görbét mutatja:

2.2.11. ábra A termékek ASTM D2887 görbéi szakaszos rektifikálásnál ($P=0,08$ bar, $N=3$, $R=0,5$)

Látható, hogy az egyes D86 görbék között az átfedés kismértékben nőtt. A benzin és gázolaj közötti forráspontkültség $0,7$ °C-ra, a gázolaj és a maradék közötti $8,4$ °C. Mivel a forráspontkültségek értéke még pozitív, a refluxarány $0,5$ -re csökkenthető.

A maradék lobbanáspontja ($142,1$ °C) alig csökkent.

2.2.3.4 A gyártó kapacitás figyelembe vétele

A gyártó kapacitást az oszlop és a két hőcserélő kapacitása szabja meg, ezek közül is a szűk keresztmetszetet kell figyelembe venni. Így a kapacitást megszabó tényezők:

- az oszlop elárasztási gőzsebessége, melyet a maximális gőzterhelési tényezővel (F-faktorral) jellemezhetünk,
- a kondenzátor hűtési sebessége (hőárama) és
- az üst fűtési sebessége (hőárama).

A kondenzátor teljesítményigénye szakaszos desztilláció esetén a teljes műveleti idő első szakaszában a legnagyobb, hiszen ekkor a legkisebb a desztillátum forráspontja és az üstben közölt hőáram is általában ekkor a legnagyobb (az aktív fűtőfelület a legnagyobb, és a fenékhőmérséklet a legkisebb). Ezért a desztillációs folyamat elejére kell a kondenzátort méretezni.

A visszaforráló (üst) teljesítménye inkább a folyamat végén lehet meghatározó a kapacitás szempontjából, amikor az üst hőmérséklete a legnagyobb és az aktív fűtőfelület a legkisebb. Ezért a desztillációs folyamat végére kell a visszaforralót méretezni.

Amennyiben a gyártó kapacitást a korábbi kétszeresére akarjuk emelni, akkor növelni kell

- a kondenzátorban elvont hőáramot a duplájára (pl. kétszeres hűtőfelület biztosításával),
- az üstben közölt hőáramot a duplájára (pl. kétszeres fűtőfelület biztosításával, vagy a hőmérsékletkülönbség kétszeresére növelésével),
- az oszlop átmérőjét 1,41-szeresére.

A terhelési számításokat 3-as elméleti tényérszámú oszlopra (üsttel együtt), 0,75 refluxarány, 0,08 bar fejnyomás, 0 bar nyomásesés, 10 dm³ kondenzátor hold-up, 2 dm³ tényéronkénti hold-up feltételezésével végeztük el 1 m³ sarzsra.

A 2.2.12 táblázat 0,8 m átmérőjű (0,503 m² keresztmetszetű) oszlopra 65 kW fűtési sebesség (247 l/h átlagos desztillátum-vételi sebesség) mellett kapott értékeket mutatja

2.2.12. táblázat A gőz és folyadékterhelés az oszlop (D=0,8 m) különböző részein R=0,75 mellett.

Lépés	1. eleje		1. vége		2. vége	
	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék
T, °C	-22,3 [#]	40,5	92,3 [#]	147,0	224,6 [#]	270,8
V _g , m ³ /h	716	759	1094	1021	1228	1140
ρ _g , kg/m ³	0,210	0,215	0,355	0,347	0,488	0,494
F, Pa ^{1/2}	0,181	0,194	0,36	0,33	0,47	0,44
V _L , m ³ /h	0,08	0,10	0,21	0,17	0,32	0,28
ρ _L , kg/m ³	807,9	810,0	791,7	797,9	796,0	798,6
v _L , m/h	0,16	0,20	0,42	0,34	0,64	0,56

[#] kondenzátor hőmérséklet

Mivel az oszlop nemcsak folyadék, hanem a gőz oldaláról is alulterhelt az átmérőt felére (0,4 m-re, $A=0,1257 \text{ m}^2$) csökkentve az F-faktor és v_L négyszeresére nő:

2.2.13. táblázat A gőz és folyadékterhelés az oszlop ($D=0,4 \text{ m}$) különböző részein $R=0,75$ mellett.

Lépés	1. eleje		1. vége		2. vége	
	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék
F, $\text{Pa}^{1/2}$	0,725	0,778	1,44	1,32	1,88	1,76
v_L , m/h	0,64	0,80	1,68	1,36	2,56	2,24

Látható, hogy az óránkénti közel 250 l/h óras desztillátum elvételi sebesség, megfelelő hőbevitel és hőelvonás esetén, 40 cm átmérőjű oszloppal érhető el. A folyadékterhelés azonban még ekkor is alacsony. Ugyanakkor az is látható, hogyha a nyomást végig állandó értéken tartjuk, mind a fej-, mind a fenékhőmérséklet túl széles tartományban változik, több mint $230 \text{ }^\circ\text{C}$ -t növekszik.

Mivel a refluxarány 0,5-re is csökkenthető, a terhelési számításokat ezzel a refluxarányal is elvégeztük.

A 2.2.14. táblázat 0,4 m átmérőjű ($0,503 \text{ m}^2$ keresztmetszetű) oszlopra 65 kW fűtési sebesség (247 l/h átlagos desztillátum-vételi sebesség) mellett kapott értékeket mutatja.

2.2.14. táblázat A gőz és folyadékterhelés az oszlop ($D=0,4 \text{ m}$) különböző részein $R=0,5$ mellett.

Lépés	1. eleje		1. vége		2. vége	
	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék
T, $^\circ\text{C}$	-22,3 [#]	40,5	88,2 [#]	142,5	219,3 [#]	266,7
V_g , m^3/h	674	716	1027	968	1150	1077
ρ_g , kg/m^3	0,210	0,215	0,351	0,341	0,483	0,486
F, $\text{Pa}^{1/2}$	0,683	0,734	1,35	1,25	1,77	1,66
V_L , m^3/h	0,06	0,07	0,15	0,11	0,23	0,19
ρ_L , kg/m^3	808,0	809,8	792,7	799,5	797,3	800,4
v_L , m/h	0,48	0,56	1,19	0,88	1,83	1,51

[#] kondenzátor hőmérséklet

$R=0,5$ mellett továbbra is 40 cm átmérőjű oszlopra van szükség, az átmérő 35 cm-re történő csökkentésével ugyanis a maximális F-faktor már 2,3-ra nőne. A folyadékterhelés továbbra is alacsony. A hőmérsékletek számottevő mértékben nem változtak a refluxarány csökkentésével.

2.2.4 Javasolt paraméterek és kapacitás

Az előző alfejezetben ismertetett számítások alapján javaslatunk a következő. Évi 330 napra napi három 8 órás műszakra kettő 1 m³-es sarzs (0,901 tonna) pirolízis olaj feldolgozását a következő paraméterek mellett végezzük. Egy sarzsra a tiszta desztillációs (párlatvételi) idő 2,55 óra. A visszaforráló töltése, a sarzs felmelegítése forrpontra, az oszlop felfűtése végtelen refluxszal, majd az ürítés és tisztítás 1,45 órát vehet igénybe.

Az oszlop elméleti tányérszáma (beleértve az üstöt) 3, átmérője 40 cm ($A=0,1257 \text{ m}^2$). A refluxarány 0,5, 250 l/h (állandó) desztillátum-vételi sebesség. Ennél a számításnál már nyomáseséssel is számoltunk: kondenzátor: 1 mbar, oszlop: 2 mbar.

2.2.15. táblázat Az oszlop gőz és folyadékterhelése az oszlop ($D=0,3 \text{ m}$, $R=0,5$, $V_D=250 \text{ dm}^3/\text{h}$)

Lépés	1. eleje			1. vége			2. vége		
	kond	fej	fenék	kond	fej	fenék	kond	fej	fenék
T, °C	-21,8	-15,2	43,6	87,9	109,5	143,1	218,5	244,2	267,1
V _g , m ³ /h	-	1362	1404	-	902	828	-	726	662
ρ _g , kg/m ³	-	0,214	0,215	-	0,355	0,353	-	0,488	0,502
F, Pa ^{1/2}	-	1,34	1,44	-	1,19	1,34	-	1,13	1,04
V _L , m ³ /h	-	0,06	0,07	-	0,07	0,05	-	0,07	0,06
ρ _L , kg/m ³	-	807	811	-	793	799	-	797	800
v _L , m/h	-	0,96	1,11	-	1,11	0,80	-	1,11	0,96

Látható állandó desztillátum térfogatáram biztosítása esetén mind a gőz-, mind a folyadékterhelés sokkal egyenletesebb. Ugyanakkor mind a kondenzátorban elvonandó, mind az üstben közlendő hőáram időben csökken.

2.2.16. táblázat A kondenzátorban elvonandó és az üstben közlendő hőáram időbeli változása

	1. lépés eleje	1. lépés átlag	2. lépés átlag
Q _{kond} , MJ/h	173,2	126,4	115,8
Q _{üst} , MJ/h	434	268	187

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy mind a fej-, mind a fenékhőmérséklet túl széles tartományban változik, ha a nyomást végig állandóan tartjuk. Ha a fejnomás már a desztilláció (1. frakció) elején 0.08 bar még hűtött víz alkalmazása esetén is jelentős a benzinfrafrakció veszteség:

T_{kond,min}=10 °C esetén 64 liter (a 240-ből), ha pedig 5 °C akkor is 56 l.

2.2.5 Desztilláció változó nyomáson

A legfontosabb hőcsere problémák a következők:

a. Hűtés:

A termék-elvétel kezdetén a fejtő túl alacsony hőmérsékleten (T_{kond}) lehet csak kondenzáltatni. Ezen enyhíteni a nyomás növelésével lehet. Ha vízűtéses kondenzátort alkalmazunk, T_{kond} javasolt minimális értéke 50 °C. Kézenfekvő lenne például a desztillációt atmoszférikus nyomáson kezdeni. A kezdeti, nagyobb nyomás fenntartásának határt szab a benzinfrafrakció-vétel 150 °C-os maximális hőmérséklete.

b. Fűtés: a desztilláció végén a túl magas üsthőmérséklet ($T_{\text{üst}}$) okozhat fűtési problémát. Ezen a nyomás további csökkentésével lehet enyhíteni. A nyomás csökkentése kétféle módon lehetséges:

- a fejnyomás csökkentése,
- az oszlop nyomásesésének csökkentése a gőz- és/vagy folyamatterhelés csökkentésével (pl. a refluxarány (akár nullára) csökkentésével),
- a kondenzátor nyomásesésének csökkentése a gőzterhelés csökkentésével.

a. Számítások a hűtésre

Kiszámítottuk, hogy ha az 1. lépés első (a) részében az atmoszférikus nyomás meddig tartható fenn.

2.2.17. táblázat A desztilláció kezdése atmoszférikus nyomáson ($D=0,4\text{ m}$, $R=0,5$, $V_D=250\text{ dm}^3/\text{h}$)

Lépés	1a. eleje			1a. vége		
	kond	fej	fenék	kond	fej	fenék
T, °C	38,0	49,2	133,1	53,5	94,9	150,0
Δt , h	0,01			0,1		
V_g , m ³ /h	-	128	124	-	108	102
ρ_g , kg/m ³	-	2,28	2,48	-	2,73	2,77
F, Pa ^{1/2}	-	0,43	0,43	-	0,39	0,37

Látható, hogy a termék-elvétel kezdetén a fejtő egésze vízűtéssel még atmoszférikus nyomáson is, mely a fenékhőmérséklet korlát miatt csak rövid ideig (27,5 l benzin gyűjtéséig) tartható fenn, csak nehezen kondenzálható. A 12,7-szeres nyomáson a gőz térfogatárama egy nagyságrenddel kisebb, sűrűsége egy nagyságrenddel nagyobb, míg ezek eredőjeként az F-faktor értéke a korábbi érték kb. 30 %-ára csökken. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 40 cm átmérőjű toronyban a desztilláció e szakaszán bőséges

kapacitástartalék lenne. A hőáramok viszont alig változnak, mint azt a következő táblázat mutatja.

2.2.18. táblázat A kondenzátorban elvonandó és az üstben közlendő hőáram atmoszférikus nyomáson történő indulás esetén

	1.a lépés eleje	1.a lépés átlag
Q_{kond} , MJ/h	163	143
$Q_{\text{üst}}$, MJ/h	421,4	407,4

Meg kell még említeni, hogy a nyomás növelésére a szétválasztó képesség általában romlik, a relatív illékonyság általában csökken.

b. Számítások a fűtésre

Meghatároztuk azt, hogy a desztilláció végén a fenéknyomás változása milyen hatással van az üsthőmérsékletre.

2.2.19. táblázat A fenéknyomás hatása az üst hőmérsékletére

$P_{\text{üst}}$, mbar	150	100	83	50
$T_{\text{üst}}$, °C	289,5	273,9	267,1	249,5

Látható, hogy az üsthőmérséklet 250 °C alá lényegesen nem csökkenthető.

2.2.6 Desztilláció lépcsőzetesen csökkentett nyomáson

A Megbízóval egyeztetve hűtött víz alkalmazását javasoltuk, és a minimális kondenzátor-hőmérsékletet 20 °C-ban írtuk elő. A nyomásprogramot a következőképpen határoztuk meg. Amikor valamelyik benzinfrakció vételekor az üst hőmérséklete a 150 °C-t elérte, kiszámítottuk, hogy a pillanatnyi desztillátumösszetételhez 20 °C-os buborékponthőmérséklethez milyen nyomás tartozik. Így az összesen 0,24 m³-es benzinfrakció vétele 3 különböző kondenzátornyomáson történik: 1,013; 0,31 és 0,08 bar. (Az atmoszférikus nyomásról egyből 0,08 barra váltás túl alacsony kondenzátorhőmérsékletet (-23 °C) eredményezne. Egy közbenső lépcsőre mindenképpen szükség van.)

Így a lépések a következők:

0. Indítás teljes refluxszal
 - a. A sarzs felfűtése forrpontra
 - b. Az oszlop felfűtése (nem szimuláljuk)
1. 1. benzinfrakció vétele 1,013 baron (150 °C-os üst hőmérséklet eléréséig)
2. P-csökkentés 0,31 barra termékélvétel nélkül
3. 2. benzinfrakció vétele 0,31 baron (150 °C-os üst hőmérséklet eléréséig)

4. P-csökkentés 0,08 barra termékélvétel nélkül
5. 3. benzinfrafrakció vétele 0,08 baron (amíg a 3 benzinfrafrakció összterfogata 0,24 m³-re nem nő)
6. Gázolajfrakció (0,39 m³) vétele

A nyomáscsökkentési lépések során önelpárolgatatás lép fel. Ha a fűtési sebességet ($Q_{üst}$) változatlanul hagyjuk (100 kW-on) teljes reflux mellett, ami a szakaszos rektifikálás egyes frakciói között (terméktartály váltáskor) szokásos, akkor Q_{kond} már eleve 100 kW-hoz közeli, és ehhez jön még hozzá az önelpárolgatatás miatt képződő gőz kondenzáltatásának hőigénye. Így a kondenzátorban elvonandó hőáram (Q_{kond}) a 100 kW-ot jelentősen meghaladja, akár többszöröse is lehet. Ha a nyomáscsökkentés túl gyors, akkor az emiatt képződő gőz kondenzáltatásának hőigénye önmagában is meghaladja a 100 kW-ot. Ezért e lépések alatt a fűtést gyakorlatilag leállítottuk ($Q_{üst} = 5$ MJ/h), és a P-csökkentést fokozatosan hajtottuk végre, melynek időtartamát úgy határoztuk meg, hogy Q_{kond} 100 kW alatt maradjon.

Az így meghatározott P-profillal a frakciók elején a kondenzátorhőmérsékletek bőven a minimális 20 °C felett maradtak (a legkisebb érték 37 °C volt), ami valószínűleg a hold-up ebből a szempontból kedvező hatásának tudható be.

Ugyanakkor a terméktartályokban töltésük (a frakció) végén a kondenzátor túlhűtése nélkül a termék pár mol% gőzt is tartalmazott. Ennek oka a termékek széles forrponthatára, a frakció elején érkező könnyebb komponensek a frakció végén, amikor az érkező desztillátum hőmérséklete már lényegesen magasabb, elpárolognak.

A kétfázisú termékek fellépése elkerülhető a kondenzátor olyan mértékű ($\Delta T_{túl}$) túlhűtésével, hogy a tartály csak (forrponthoz közeli hőmérsékletű) folyadékot tartalmazzon. Ugyanakkor a túlhűtés növeli Q_{kond} és csökkenti T_D értékét, és jelentős túlhűtés esetén T_D a frakció elején 20 °C alá is csökkenhet. Meghatároztuk az egyes frakcióvételi lépésekre $\Delta T_{túl}$ szükséges értékét: 3, 12, 8, 25 °C. Ekkor a 2. benzinfrafrakció (3. lépés) elején T_D jóval 20 °C alá csökkent.

A másik, jobb lehetőség a kétfázisú termékek elkerülésére a terméktartályok pótlólagos hűtése (a kondenzátor túlhűtése nélkül). A részletes eredményeket ez utóbbi esetre a következő táblázat mutatja, mely az egyes termékek forrpontra ($SQ_{pót}$) illetve kitérésre (SQ_{ki}) hőmérsékletre (35 °C-ra) továbbhűtésének (SQ_{ki}) hőigényét is tartalmazza.

A táblázatban megadott Q_{kond} adatok az adott lépésre vonatkozó átlagos értékek. Q_{kond} maximuma 97,8 kW, amit a 2. lépés végén ér el, de a 4. lépés végén is hasonlóan magas az értéke.

2.2.20. táblázat. A lépcsőzetes P-csökkentés legfontosabb eredményei ($Q_{üst}=100$ kW)

Lépés	P_{kond} , bar		$Q_{üst}$ kW	R	Δt h	m kg	T_{kond} , °C		$T_{üst}$, °C		Q_{kond} kW	$SQ_{pót}$ MJ	SQ_{ki} MJ
	kezd	vég					kezd	vég	kezd	vég			
0.a	1,01	1,01	100	-	0,46	909,4	-	-	20	118,2	-	-	-
0.b	1,01	1,01	100	∞	?	-	-	37,3	118,2	132,2	?	-	-
1	1,01	1,01	100	0,6	0,135	21,6	37,3	52,9	132,2	150,2	34,8	0,037	0,397
2	1,01	0,31	1,39	∞	0,41	-	52,9	11,2	150,2	108,2	54,8	-	-
3	0,31	0,31	100	0,6	0,315	74,6	11,2	80,9	108,2	150,4	44,0	1,584	0,545
4	0,31	0,08	1,39	∞	0,37	-	80,9	31,9	150,4	110,7	52,4	-	-
5	0,08	0,08	100	0,6	0,29	103,1	31,9	89,2	110,7	144,8	59,9	1,130	5,706
6	0,08	0,08	100	0,5	0,805	350,0	89,2	219	144,8	267,8	62,3	19,41	61,57

A maradék tömege: 349,0 kg

A hold-up tömege: 11,1 kg

A művelet becsült összideje az oszlop felfűtése, az üst töltése, ürítése és tisztítása nélkül: 2,325 h

A maradék 50 °C-ra hűtésének energiaigénye: 163,7 MJ

A következő ábrák a kondenzátor- és üsthőmérséklet időbeni változását mutatja az 1.-6. lépések alatt.

2.2.12. ábra. A kondenzátor hőmérséklet időbeni változása

2.2.13. ábra. Az üsthőmérséklet időbeni változása

Az előírt termékminőségi és szétválasztási követelmények a következőképpen teljesülnek.

- Az egyes benzinfrafrakciók Engler (ASTM D86) desztillációs végforrpontja: 129,8, 171,5, 207,4 °C.
- A benzinfrafrakciók egyesítésével nyert benzintermék Engler desztillációs végforrpontja: 200,4 °C
- Az egyes benzinfrafrakciók vételekor az üst véghőmérséklete nem haladja meg a 150 °C-t.
- A gázolajfrakció Engler desztillációs végforrpontja 351,1 °C.
- Az üstmaradék lobbanáspontja 142,4 °C.
- A benzin és gázolaj termékek közötti forráspon-átlapolás: 185,8-188,2 = -2,4 °C
- A gázolaj és az üstmaradék közötti forráspon-átlapolás: 331,8-339,3 = -7,5 °C

2.2.7 Kapacitákszámítás az 1. elegyre

Az alábbi, 2.21. táblázat tartalmazza a kapacitákszámítás adatait 1,5"-os (1,5 Zoll-os azaz 38,1 mm-es), szénacél Pall-gyűrűkre, $D=0,5$ m oszlopátmérő mellett. Az F-faktor és így a kapacitás (Kap) nagyon széles tartományban változik. A maximális terhelés a 4. lépés végén lép fel. A kapacitás itt meghaladja a 90 %-ot, így D nem csökkenthető. Ugyanakkor az 1. lépés alatt az oszlop nagymértékben alulterhelt. Az oszlop nyomásesésének a 4. lépés végén van maximuma, értéke $H=1,5$ m töltetmagasság esetén 8,5 mbar. A táblázat tartalmazza a folyadék hold-up (U_L) mértékét is, a töltött ágy térfogatának %-ában kifejezve.

A folyadékterhelés végig nagyon alacsony, kivétel a nyomásváltások során (2. és 4. lépés). Kister (1992) szerint a minimális folyadékterhelés ($v_{L,min}$) az alábbi egyenlettel becsülhető:

$$v_{L,min} = v_{L,min,ref} \sqrt{\frac{200}{a_p}}$$

ahol $v_{L,min,ref}$ egy referenciatöltetre vonatkozó, anyagfüggő érték, a_p pedig a töltet fajlagos felülete (m^2/m^3). A kiválasztott töltetre $a_p=122 m^2/m^3$ (The Pall Ring Company, 2020). $v_{L,min,ref}$ a legalacsonyabb mázatlan kerámiatöltetre (0,5 m/h), de szénacélra is hasonló az értéke: 0,7 m/h. Jelen esetben tehát:

$$v_{L,min} = 0,7 \sqrt{\frac{200}{122}} = 0,90 \text{ m/h}$$

Ennek alapján az 1. lépés kivételével a folyadékterhelés a minimális értéket meghaladja. A töltet nedvesíthetősége javítható, és így a minimális folyadékterhelés csökkenthető a töltet felületkezelésével (oxidálás, homokfúvás, maratás). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy felületkezetlen rozsdamentes acél alkalmazása esetén a minimális folyadékterhelés sokkal magasabb lenne: 3,8 m/h.

Amennyiben a folyadékterhelés elégtelen (például az 1. lépés alatt), a refluxarány növelésével megnövelhető az érték, például az 1. lépés refluxaránya megduplázható ($R=1,2$ -re).

2.2.21. táblázat. Kapacitákszámítás töltött oszlopra (1,5" szénacél Pall-gyűrűk, $D=0,5$ m, $H=1,5$ m)

Lépés	1. eleje		1. vége		2. vége		3. vége		4. vége		5. vége		6. vége	
	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék	fej	fenék
m_g , kg/h	249	253	267	250	697	721	488	496	869	827	570	520	856	803
ρ_g , kg/m ³	2,354	2,496	2,708	2,717	0,825	0,933	1,141	1,116	0,308	0,327	0,356	0,355	0,489	0,503
η_G , cP	0,0083	0,0097	0,0087	0,0097	0,0073	0,0087	0,0084	0,0090	0,0073	0,0082	0,0078	0,0084	0,0081	0,0082
m_L , kg/h	94	98	100	84	696	719	183	141	867	825	214	164	285	233
ρ_L , kg/m ³	751,2	751,5	746,5	744,9	775,4	779,6	767,6	769,3	794,0	794,9	792,2	798,3	797,3	799,5
η_L , cP	0,455	0,362	0,384	0,334	0,652	0,518	0,423	0,421	0,602	0,576	0,551	0,588	0,644	0,803
σ , mN/m	20	19	19	18	23		21	20	24	23	23	22	19	
Kap, %	9,9	9,8	10,0	9,3	48,2	47,2	26,6	26,7	92,1	85,2	52,4	47,1	67,0	61,4
F , Pa ^{1/2}	0,23		0,23	0,21	1,09	1,06	0,65	0,66	2,22	2,05	1,35	1,22	1,73	1,60
v_L , m/h	0,64	0,66	0,68	0,57	4,57	4,70	1,21	0,93	5,56	5,29	1,38	1,05	1,82	1,48
$\Delta p/z$, mbar/m	0,04				0,99	0,94	0,33	0,35	6,78	4,53	1,44	1,20	2,40	2,04
U_L , %	0,5		0,4		1,6		0,6		2,0		0,7		0,9	

Vákuumban (66,7 mbar), klórbenzol-etilbenzol eleggyel végzett desztillációs kísérletek alapján a 1,5 m töltet 3 elméleti tányérnak felel meg (2.2.14. ábra), így ez a töltetmagasság elegendő a szétválasztáshoz.

2.2.14. ábra. 1 m töltet által biztosított elméleti tányérok száma az F-faktor függvényében
 (Maćkowiak és Maćkowiak, 2014)

Megvizsgáltuk fix szelepes tányér alkalmazását is, melyek kevésbé érzékenyek az esetleges eltömődésekre. Mindegyik vizsgált típus esetén (Sulzer MMVG, MVG, SVG, LVG), vagy a gátterhelés volt kisebb az ajánlott minimum értéknél, vagy a gáthossz. Példaképp bemutatjuk (2.2.22. táblázat) a standard „Cartridge” geometriájú Sulzer MVG tányérra végzett számításokat (indexszám:16), 15 % szelepfelület és $D=0,495\text{ m}$ mellett. A nyomásesés (Δp) a 4 tányért tartalmazó oszlop teljes nyomásesése.

A vörössel jelölt, aláhúzott értékek a javasolt minimum alatt vannak. Kapacitás alatt itt a hasznos kapacitást értjük, amely nem lépheti át a 95 %-ot. Láthatjuk, hogy az 1. lépés alatt az oszlop gőzoldalról alulterhelt, míg a gátterhelés folyamatosan alacsony. Az oszlop átmérője csökkenthető lenne $D=0,47\text{ m}$ -re, de ez az 1. lépés alatti alulterheltséget nem szüntetné meg. A nyomásesés maximuma a 4. lépés végén jelentkezik, és mintegy 2,5-szer nagyobb, mint a töltött oszlop nyomásesése.

2.2.22. táblázat. Kapacitászámítás tányéros oszlopra (MVG tányér, $D=0,5\text{ m}$)

Lépés	1. eleje		1. vége		2. vége		3. vége		4. vége		5. vége		6. vége	
	fej	fenék												
Kap, %	<u>8,3</u>	<u>8,2</u>	<u>8,4</u>	<u>7,9</u>	39,7	38,1	23,1	23,7	87,0	88,0	52,4	47,7	65,6	60,3
Gátterhelés, m^2/h	<u>0,55</u>	<u>0,57</u>	<u>0,59</u>	<u>0,49</u>	<u>3,93</u>	<u>4,03</u>	<u>1,04</u>	<u>0,80</u>	<u>4,78</u>	<u>4,54</u>	<u>1,18</u>	<u>0,90</u>	<u>1,56</u>	<u>1,27</u>
Δp , mbar	7,16		7,08		9,8		6,2		20,8		9,34		13,2	

Az 1. lépés alatt alulterheltség kiküszöbölése érdekében megvizsgáltuk a Sulzer mozgó szelepes tányérjainak alkalmazhatóságát is, melyek működési tartománya szélesebb. A BDH típus, illetve korong alakú szelepek (RC, RV) esetén a megfelelő gőzterheléshez még nagyobb ($D>0,545\text{ m}$) átmérőjű oszlop szükséges, ám így a gátterhelés még alacsonyabb, mint a fix szelepes tányérnál. Az UFM típusal az átmérő $0,47\text{ m}$ -ig

csökkenthető (Cartridge indexszám: 16, szelepfelület: 15 %), de az 1. lépés során a kolonna továbbra is alulterhelt: az eddigi minimális kapacitásérték (7,9 %) csak 8,0 %-ra nő. A gátterhelések változatlanok.

2.2.8 Összefoglalás az 1. elegy desztillációjára

A Petrol Kft megbízásából szimulációs számításokat végeztünk 1 m³-es szakaszos pirolízis olaj vákuum desztilláló készülék tervezéséhez. A desztilláció célja a pirolízis olajból benzin- és gázolaj frakció kinyerése.

A szétválasztandó elegy összetételét a Mért ASTM D2887 és az Engler (ASTM D86) görbékkel definiáltuk. Minden tartományban (pl. 0 és 5 %, 10 és 20 % között) 5 db pszeudokomponenst írtunk elő. A mért és a pszeudokomponensekkel számított görbék között a kisebb eltérést az ASTM D2887 alapján számított görbék mutatták, így a további számításokat ennek alapján végeztük.

Az első számításokat egyszerű szakaszos desztillációra végeztük a Megbízó által javasolt 0,15 bar nyomásra. Először a benzinfrafrakció maximális hozamát határoztuk meg, melynél még teljesül az előírt max. 200 °C-os (Engler/ASTM D86) végforrpontra követelmény; ez igen alacsony, 12,5 tf%-os hozamot adott. Ezután a gázolajfrakció maximális hozamát határoztuk meg, melynél még teljesül az előírt max. 350 °C-os végforrpontra követelmény; erre közel 45 %-os hozam adódott (12,5 %-os benzin hozam mellett). Ugyanakkor a benzin és gázolaj közötti forráspont-átlapolás (itt és a későbbiekben is a görbék 5, illetve 95 V/V%-os pontjaival számolva) 30,9 °C, a gázolaj és a maradék között 19,3 °C volt, ami messze meghaladta a Megbízó által előírt maximális 5 °C-ot. Ez azt jelenti, hogy egyszerű desztillációval a szétválasztás minősége nem elfogadható, rektifikálásra van szükség.

Az első szakaszos rektifikálási szimulációkat a Megbízó által javasolt 0,15 bar nyomáson, 4 elméleti tányérszámú oszlopra (N=4, +1 elméleti tányér az üst), R=1 refluxarány mellett végeztük. Így a benzin hozam kétszeresre (25 %-ra) nőtt az egyszerű desztillációhoz képest. Ugyanakkor az üst véghőmérséklete túl magas volt, a 150 °C-t jelentősen meghaladta. A hozam fenntartása mellett a nyomást közel felére (P=0,08 bar) kellett csökkenteni. Mivel ekkor a szétválasztási követelmények messze túlteljesültek, az elméleti tányérszámot, és a refluxarányt lényegesen csökkenteni lehetett: N=2, R=0,5, benzinhozam=25 tf%, gázolajhozam=41 %. A maradék lobbaspontja 142 °C, ami messze az előírt minimális érték (60 °C) felett van.

Ezután a feldolgozó kapacitás meghatározására terhelési számításokat végeztünk, a következő paraméterek mellett: az oszlop elméleti tányérszáma (beleértve az üstöt) 3, átmérője 40 cm (A=0,1257 m²), fejnyomás: 80 mbar, nyomásesés: 3 mbar, refluxarány: 0,5, desztillátum-vételi sebesség: 250 l/h (állandó). Ha napi három 8 órás műszakra,

műszakonként kettő 1 m³-es sarzs (0,901 tonna) pirolízis olaj feldolgozása történik, ez 330 nap üzemeltetés esetén 1782 tonna/év feldolgozó kapacitást jelent. A fenti paraméterek mellett az oszlop gőzterhelése megfelelő, a folyadékterhelés alacsony.

Amennyiben a Megbízó a gyártó kapacitást az itt javasolt másfélszeresére (375 l/h desztillátum-vételi sebesség) akarja emelni, akkor a kondenzátorban elvont hőáramot (pl. másfélszeres hűtőfelület biztosításával) és az üstben közölt hőáramot is másfélszeresére (pl. másfélszeres fűtőfelület vagy hőmérsékletkülönbség biztosításával), az oszlop átmérőjét 1,21-szeresre (50 cm-re) kell növelni.

Ugyanakkor megállapítottuk, hogy ha a nyomást végig állandóan tartjuk, mind a fej-, mind a fenékhőmérséklet túl széles tartományban változik, Ha a fejnyomás már a desztilláció (1. frakció) elején 0,08 bar még hűtött víz alkalmazása esetén is igen jelentős a benzinfrakció veszteség. Ezért számításokat végeztünk lépcsőzetesen csökkentett fejnyomásra (1,013, 0,31 és 0,08 bar) is, a Megbízóval egyeztetve hűtött víz alkalmazására és a minimális kondenzátor-hőmérsékletet 20 °C-ra előírva, 100 kW állandó fűtési teljesítményre. Így az előírt termékminőségi és szétválasztási követelményeket -a benzinfrakció vétele alatt a refluxarányt enyhén, 0,6-ra megemelve- ugyan sikerült teljesíteni, de e bonyolult módszer alkalmazása több problémát is felvetett:

- Nyomáscsökkentéskor önelpárologtatás lép fel, ami túl nagy hűtési hőáramot igényelhet (messze 100 kW feletti Q_{kond}), ha a nyomásváltoztatás túl gyors, még akkor is, ha ezalatt az oszlop fűtését leállítjuk.
- Ha nyomásváltoztatás lassabb (hosszabb ideig tart), csökken a kapacitás.

Emellett a terméktartályokban az egyes frakciók néhány %-a elpárologhat, ezért e tartályok pótlólagos hűtése is szükséges.

Ezután a lépcsőzetes nyomáscsökkentés módszerre 100 kW állandó fűtési teljesítményre kapacitászámításokat is végeztünk 1,5 Zollos Pall gyűrűt, illetve 4-4 db fix szelepes és mozgó szelepes gyakorlati tányért tartalmazó, 50 cm átmérőjű oszlopra. Megállapítottuk, hogy az oszlop gőzterhelése nagyon széles tartományban változik, az 1. (atmoszférikus nyomáson vett) benzinfrakció alatt túl alacsony, valamint, hogy a folyadékterhelés végig túl alacsony.

Felhasznált irodalom

Henry Z. Kister, Distillation Design, McGraw-Hill, New York, 1992

Jerzy Maćkowiak, Jan F. Maćkowiak, Random Packings, in: Andrzej Górak és Žarko Olujić (szerk.), Distillation: Equipment and Processes, Academic Press, Amsterdam, 2014.

The Pall Ring Company, Pall Rings – Stainless Steel, Alloys & Other Metals: Technical Information, <https://www.pallrings.co.uk/products/pall-rings-stainless-steel/>, utoljára elérve: 2020. augusztus 26.

2.3 N-metil-2-pirrolidon vízmentesítése

A feladat:

- Alacsony (<0,05 s%) víztartalmú N-metil-2-pirrolidon (NMP) előállítása az alábbi (3.) elegyből:
 - 6,5 s% víz
 - 93,42 s% NMP
 - 0,08 s% N-metil-2,5-pirrolidindion (N-metil-szukcinimid)
- A sarzs térfogata 1 m³.
- Korlátozó feltételek a hőcserélők teljesítményére: max. 100 kW mind a fűtésre, mind a hűtésre.
- Az üst hőmérséklete nem lépheti át a 120 °C-ot az NMP degradációjának elkerülése érdekében.

2.3.1 Fizikai-kémiai adatok és gőz-folyadék egyensúlyi viszonyok

A komponensek legfontosabb tulajdonságait az 2.3.1. táblázatban foglaltuk össze. Az N-metil-szukcinimid több tulajdonságát a UNIFAC csoportjárulék módszerrel becsültük a rendelkezésre álló adatok és a molekulaszervezet alapján. A molekulát két CH₂C=O és egy CH₃N csoportként írtuk le. A 2.3.1. táblázatban szereplő adatokon túl megadtuk még az N-metil-szukcinimid gázfázisú képződéshőjét (-44,08 kJ/kg), valamint a mérési adatokra illesztett párolgáshő és fajhő görbék egyenleteit (Roux és mti., 1997).

2.3.1. táblázat. A komponensek legfontosabb tulajdonságai.

Komponens	Móltömeg, g/mol	Atmoszférikus forráspont, °C	Olvadáspont, °C	Sűrűség (25 °C), kg/dm ³	Folyadék fajhő (25 °C), kJ/kgK	Forrponi párolgáshő, kJ/kg
Víz	18,02	100	0	0,997	4,18	2265
NMP	99,13	203	-24	1,028	1,58	453
N-metil-szukcinimid	113,11	234	71	1,219 (szilárd)	1,92	517

A komponensek tenzióját (p, Pa) a hőmérséklet (T, K) függvényében (2.3.1. ábra) az alábbi egyenlettel írtuk le:

$$\ln p = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT^E$$

A konstansok értékeit a 2.3.2. táblázat tartalmazza.

2.3.2. táblázat. A tenziószámításhoz használt egyenlet konstansai.

Konstans	Víz	NMP
A	72,55	68,476
B, K	-7206,7	-8467,9
C	-7,1385	-6,3622
D, K ^E	$4,046 \cdot 10^{-6}$	$3,22335 \cdot 10^{-18}$
E	2	6
Érvényességi tartomány, K	273,16-647,13	249,15-721,6

2.3.1. ábra. A komponensek tenziógörbéi.

A komponensek egymással nem képeznek azeotropot és korlátlanul elegyednek. (Az N-metil-szukcinimidről nagyon kevés információ érhető el, de a szerkezete ismeretében ezek feltételezhetők.) A gőz-folyadék egyensúlyi számításokhoz az NRTL aktivitási együttható modellt használtuk. A binér kölcsönhatási paramétereket, a 2.3.3. táblázatban adjuk meg. Az N-szukcinimid binér elegyei esetében a paramétereket a UNIFAC módszer alapján generáltuk.

2.3.3. táblázat. Binér kölcsönhatási paraméterek.

i komponens	j komponens	B _{ij} , K	B _{ji} , K	α
Víz	NMP	180,083	-89,2686	0,2967
Víz	N-metil-szukcinimid	-473,3766	538,6891	0,4
NMP	N-metil-szukcinimid	72,09473	-26,1202	0,295986

A víz-NMP elegy forrás- és harmatpontgörbéi a 2.3.2. ábrán, az egyensúlyi görbék a 2.3.3. ábrán láthatók atmoszférikus és 0,09 bar nyomáson. A komponensek illékonyságkülönbsége nagy, és, ahogy az várható, a nyomás csökkentésével nő. Ezek alapján szétválasztási feladat várhatóan könnyű.

2.3.2. ábra. A víz-NMP elegy forrás- és harmatpontgörbéi atmoszférikus és 0,09 bar nyomáson.

2.3.3. ábra. A víz-NMP elegy egyensúlyi (y - x) görbéi atmoszférikus és 0,09 bar nyomáson (y_v : víz koncentrációja a gőzfázisban, x_v : víz koncentrációja a folyadékfázisban).

A víz, mint legillékonyabb komponens a desztillátumban eltávolítható. Az NMP termék a desztilláció végén az üstben marad. A legkevésbé illékony N-szukcinimid szennyezőként lesz jelen a termékben, azonban kis koncentrációja miatt ez nem okoz problémát. Az NMP forráspontja 0,076 bar-on 120 °C, a gyakorlatilag a termék maradék víztartalma miatt azonban ennél kicsit nagyobb nyomáson is végezhető a desztilláció.

2.3.2 Desztillációs számítások

A desztillációs számításokat a következő kolonnára végeztük. Az elméleti tényérszám: $N=2$ (kondenzátor és visszaforráló nélkül). Az oszlop belső átmérője 0,5 m. A nyomásesés 1 mbar a kondenzátorban és 2 mbar az oszlopon. A kondenzátor folyadék hold-upja 10 dm³, az oszlopé 2 dm³/tányér. A desztilláció állandó, 100 kW fűtési teljesítmény mellett történt. A folyamat során csak egy párlatot vettünk.

Az első számítást 0,079 bar nyomáson végeztük, $R=0,5$ refluxarányal. A művelet akkor ér véget, amikor az üst víztartalma az előírt 0,05 s%-ra csökken. Feltételeztük, hogy a kolonna úgy van kialakítva, hogy a desztilláció végén a hold-up külön gyűjthető, és nem folyik vissza az üstbe. A sarzs, az összegyűjtött desztillátum, a hold-up és a termék adatait a 2.3.4. táblázat tartalmazza.

2.3.4. táblázat. Számítási eredmények külön gyűjtött hold-up esetén ($R=0,5$).

	Sarzs	Desztillátum	Üstmaradék	Hold-up
Tömeg, kg	1033,4	93,3	926,3	13,8
Víz, s%	6,5	70,68	0,046	5,80
NMP, s%	93,42	29,32	99,86	94,52
N-metil-szukcinimid, s%	0,08	0,002	0,089	0,003

A gyártás időtartama (a felfűtés után) 0,90 h. A kondenzátor hűtési teljesítményigényének közvetlenül a felfűtés után és a desztilláció végén is maximuma van, értéke 91,6 kW. Az NMP kinyerése magas, 95,82 %. Megállapíthatjuk tehát, hogy a szétválasztás ilyen tényérszám mellett nagyon alacsony (0,5-ös) refluxarány alkalmazásával is megvalósítható.

$R=1$ alkalmazása esetén a kinyerés 98,18 %-ra növelhető (2.3.5. táblázat). A gyártás időtartama 1,06 h. A kondenzátor maximális teljesítményigénye (a gyártás elején) 93,6 kW.

2.3.5. táblázat. Számítási eredmények külön gyűjtött hold-up esetén ($R=1$).

	Desztillátum	Üstmaradék	Hold-up
Tömeg, kg	70,4	949,1	13,9
Víz, s%	90,23	0,048	22,97
NMP, s%	9,77	99,86	77,36
N-metil-szukcinimid, s%	0,000	0,087	0,007

Ezt követően megvizsgáltuk azt az esetet, amikor a hold-up nem gyűjthető elkülönítve, tehát összekeveredik az üstmaradékkal. A művelet addig tart, amíg az üstmaradék víztartalma el nem éri a 0,021 s%-ot. A desztillációt alacsonyabb, 0,076 bar-os nyomáson kellett végezni, hogy az üstmaradék hőmérséklete ne haladja meg a 120 °C-ot. Az összegyűjtött desztillátum, és a termék adatait $R=0,5$ mellett a 2.3.6. táblázat tartalmazza.

2.3.6. táblázat. Számítási eredmények külön nem gyűjtött hold-up esetén ($R=0,5$).

	Desztillátum	Üstmaradék+hold-up
Tömeg, kg	112,3	921,1
Víz, s%	59,45	0,044
NMP, s%	40,55	99,87
N-metil-szukcinimid, s%	0,003	0,089

A gyártás időtartama 0,97 h-ra nőtt. A kondenzátor hűtési teljesítményigényének a maximuma a gyártás végén jelentkezik, értéke 98,9 kW. A legalacsonyabb hőmérséklet a kondenzátorban 40,5 °C, azaz vízhűtés alkalmazható. Az NMP kinyerése alig csökkent: 95,29%.

$R=1$ alkalmazása esetén a kolonna fejnnyomását 0,074 bar-ra kell csökkenteni, a fűtési sebességet pedig 97,2 kW-ra (ellenkező esetben a kondenzátor teljesítménye túllépi a 100 kW-ot). A desztillációt addig kell végezni, amíg az üst víztartalma el nem éri a 65 ppm_w értéket. Így a kinyerés 96,90 %-ra növelhető (2.3.7. táblázat). A gyártás időtartama 1,22 h. A kondenzátor maximális teljesítményigénye (a gyártás végén) 99,7 kW.

2.3.7. táblázat. Számítási eredmények külön nem gyűjtött hold-up esetén ($R=1$).

	Desztillátum	Üstmaradék+hold-up
Tömeg, kg	96,7	936,8
Víz, s%	69,03	0,048
NMP, s%	30,97	99,86
N-metil-szukcinimid, s%	0,002	0,088

Ellenőriztük az oszlop gőz- és folyadékterhelését arra az esetre, amikor nem gyűjthető külön a hold-up és $R=1$ refluxarányt alkalmazunk (2.3.8. táblázat). Az oszlop folyadékterhelése az alacsony refluxarány miatt továbbra is alacsony, gőzterhelése azonban megfelelő.

2.3.8. táblázat. Gőz- és folyadékterhelések.

Lépés	1. eleje		1. vége	
	fej	fenék	fej	fenék
$V_g, \text{m}^3/\text{h}$	2608	2656	2775	2891
$\rho_g, \text{kg}/\text{m}^3$	0,0519	0,0639	0,2095	0,2324
$F, \text{Pa}^{1/2}$	0,841	0,950	1,797	1,972
$V_L, \text{m}^3/\text{h}$	0,07	0,10	0,30	0,40
$\rho_L, \text{kg}/\text{m}^3$	992,0	999,0	988,4	947,0
$v_L, \text{m}/\text{h}$	0,36	0,51	1,53	2,04

Meg kell jegyeznünk, hogy ha az üstmaradék szilárd szennyezőket tartalmaz (szilárd vagy oldott formában), szükség lehet arra, hogy az NMP-t reflux alkalmazása nélkül áthajtsuk az oszlopon. Mivel az üstben egy minimális mennyiségű folyadék jelenléte szükséges, az áthajtás csökkenteni fogja a kinyerést és a gyártási kapacitást. Ehhez az is hozzájárul, hogy ebben az esetben az első (vizes) párlatban több vizet kell eltávolítani, hogy az áthajtással kapott termék víztartalma megfelelő legyen, hiszen a termék a (vizes) hold-up és a korábbinál kisebb mennyiségű (közel vízmentes) NMP keveréke.

Összefoglalva tehát egy kis tányérszámú, 50 cm átmérőjű oszlopban az N-metil-2-pirrolidon vízmentesítése alacsony refluxarány mellett magas kinyeréssel elvégezhető.

2.3.3 Kapacitásszámítások a 3. elegy desztillációjára

A töltött oszlop (1,5"-os, szénacél Pall-gyűrűkre, $D=0,5$ m) kapacitását ellenőriztük a 3. elegy feldolgozására is (2.3.9. táblázat). Az adatok külön nem gyűjtött hold-up esetére vonatkoznak ($R=1$). Látható, hogy a gőzterhelés értéke megfelelő. A maximális terhelés a gyártás végén lép fel. A folyadékterhelés a gyártás elején alacsony, a végén megfelelő. A folyadékterhelés növelhető nagyobb refluxarány alkalmazásával (pl. a gyártás elején $R=2-3$ alkalmazása). Az oszlop nyomásesésének (Δp) szintén a gyártás végén van maximuma, értéke $H=1,5$ m töltetmagasság esetén 4,3 mbar.

2.3.9. táblázat. Kapacitákszámítás a 3. elegyre, töltött oszlopra (1,5" szénacél Pall-gyűrűk, $D=0,5\text{ m}$, $H=1,5\text{ m}$)

Lépés	1. eleje		1. vége	
	fej	fenék	fej	fenék
m_g , kg/h	135	170	581	672
ρ_g , kg/m ³	0,052	0,064	0,209	0,232
η_g , cP	0,0098	0,0106	0,0093	0,0091
m_L , kg/h	68	102	292	383
ρ_L , kg/m ³	992,0	999,0	988,4	950,0
η_L , cP	0,700	1,00	0,794	0,535
σ , mN/m	69	57	38	31
Kap, %	26,8	31,0	61,3	70,0
F , Pa ^{1/2}	0,84	0,95	1,80	1,97
v_L , m/h	0,35	0,52	1,50	2,05
$\Delta p/z$, mbar/m	0,54	0,70	2,56	3,14
U_L , %	0,4		0,9	

Felhasznált irodalom

María Victoria Roux, Pilar Jiménez, María Ángeles Martín-Luengo, Juan Z. Dávalos, Zhiyuan Sun, Ramachandra S. Hosmane, Joel F. Liebman. The Elusive Antiaromaticity of Maleimides and Maleic Anhydride: Enthalpies of Formation of N-Methylmaleimide, N-Methylsuccinimide, N-Methylphthalimide, and N-Benzoyl-N-methylbenzamide. J. Org. Chem. 1997, 62, 2732-2737

2.4 A kondenzátor felület becslése az 1. és 3. elegy desztillációjára

2.4.1 Számítás az 1. elegyre

A kondenzátor felületének becslésekor 2,5 °C átlagos hőmérsékletű hűtött vizet tételeztünk fel (pl. 0 °C-os belépő és 5 °C-os kilépő hőmérséklet). Olajgőzök hűtővízzel történő kondenzációjakor a hőátbocsátási tényező $k=300 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nek vehető. A legnagyobb felületigény a 2. lépés végén jelentkezik (2.4.1. táblázat), ahol egyrészt a legnagyobb a hűtési igény, másrészt a legkisebb a kondenzátor hőmérséklete. Ennek alapján a kondenzátor becsült hőátadó felülete 45 m^2 . Ez természetesen a hűtőközeg hőmérsékletének csökkentésével csökkenthető. A hűtött víz igény ugyancsak a 2. lépés végén a legnagyobb: $16,74 \text{ t/h}$. Ez a magas tömegáram csökkenthető, ha a nyomásváltás lassabban történik, mert azzal a maximális Q_{kond} is csökken, vagy ha a hűtött víz megengedett felmelegedése 5 °C-nál nagyobb.

2.4.1. táblázat. A kondenzátor felületének becslése az 1. elegyre.

Lépés	1. lépés		2. lépés		3. lépés		4. lépés		5. lépés		6. lépés	
	eleje	vége										
$T_{\text{kond}}, \text{ }^\circ\text{C}$	37,3	52,9	11,2	80,9	31,9	89,2	219,2					
$Q_{\text{kond}}, \text{ kW}$	41,4	33,9	18,4	98,0	40,8	52,9	23,1	97,8	64,7	58,6	58,4	74,7
$F, \text{ m}^2$	3,96	2,24	1,22	37,6	15,6	2,25	0,98	11,1	7,34	2,25	2,24	1,15

2.4.2 Számítás a 3. elegyre

A számítást elvégeztük a 3. elegyre is, 30 °C-os átlagos hőmérsékletű hűtővizet és $k=300 \text{ W/m}^2\text{K}$ -t feltételezve (2.4.2. táblázat). Mivel ebben az esetben nincs nyomásváltás, a hűtés szűk keresztmetszete a gyártás elején jelentkezik, azonban a kiszámított felület elmarad az 1. elegynél kapottól. A kondenzátor felületét tehát az 1. elegy szétválasztása határozza meg.

2.4.2. táblázat. A kondenzátor felületének ellenőrzése a 3. elegyre.

Lépés	1. lépés	
	eleje	vége
$T_{\text{kond}}, \text{ }^\circ\text{C}$	40,0	70,6
$Q_{\text{kond}}, \text{ kW}$	91,0	99,7
$F, \text{ m}^2$	30,3	8,19

2.5 Hidrogénezett pirolízisolajból szűk forráspont tartományú termékek előállítása

A feladat:

- Az alapanyag (HTI/III 45-57 (385/4) számú minta) 30 °C-os frakciókra (vfp – kfp) bontása.
- Szétválasztási követelmény: zéró átlapolás Engler desztillációs görbe alapján, azaz a j-edik frakció 95 tf%-os forrpontja közel azonos, vagy kisebb, mint a (j+1)-edik frakció 5 %-os forrpontja.
- Korlátozó feltételek a hőcserélők teljesítményére: max. 100 kW mind a fűtésre, mind a hűtésre.

A desztilláció történhet atmoszferikus nyomáson. Az üstben ezúttal hőfokkorlát nincs, mivel ez hidrogénezett termék, polimerizáció nem jelentkezik.

2.5.1 Az ASTM D2887 pontokból számított desztillációs görbék

A mért 1 tömeg%-onként megadott ASTM D2887 desztillációs görbe (1.2. táblázat) adataiból a következő görbe adatokkal számoltunk (2.5.1. táblázat). 3 % alatt számszerű mérési adat nem volt, csak annyi információ, hogy a hőmérséklet kisebb, mint 69 °C.

2.5.1. táblázat. A mért ASTM D2887 desztillációs görbe felhasznált adatai

m/m%	T, °C
0	65 ⁺
3	73.4
5	79.2
10	92.7
15	104.4
20	109.8
25	111
30	123
35	138
40	139.95
45	140.6
50	146.7
55	159.3
60	162.8
65	168.9
70	175.7
75	182.9
80	195.6
85	212.2
90	230.9
95	258.56
98	297.2

m/m%	T, °C
99	328.2
100	362.4

+ becsült érték

Kinematikai viszkozitás adatokat erre az elegyre nem kaptunk. A programmal így is lehet számolni, de figyelmeztetést ad. Az átlagos sűrűség $0,827 \text{ kg/m}^3$. A pszeudokomponensek forrponthatárát és számát következőképpen adtuk meg (2.5.2. táblázat):

2.5.2. táblázat A pszeudokomponensek kijelölésének forrpon-tartományai

T _{kezd.} , °C	T _{vég.} , °C	db
40	70	6
70	100	6
100	130	6
130	160	6
160	190	6
190	220	6
220	250	6
250	280	6
280	310	6
310	340	6
340	370	3

A következő ábra a mért és számított ASTM D2887 görbéket mutatja:

2.5.1. ábra. Mért és számított ASTM D2887 görbék

A következő ábra a számított ASTM D86 és TBP görbéket mutatja:

2.5.2. ábra. Számított Engler és TBP görbék

2.5.2 Szakaszos rektifikálás számítása az ASTM D2887 mérési pontokból

A desztillációs számításokat atmoszférikus nyomáson végeztük. A folyamatot összesen 8 frakció vételére bontottuk. Az egyes frakciók végét a desztillátum hőmérséklete ($T_{D,vég}$) alapján jelöltük ki. Az első frakció végén $T_{D,vég} = 100\text{ °C}$, majd $T_{D,vég}$ értékét a további frakcióknál mindig 30 °C -kal növeltük.

Az első számításoknál az 1. és a 2. frakció ($T_{D,vég} = 130\text{ °C}$) közötti szétválasztási követelmény teljesülését vizsgáltuk. Először szakaszos egyszerű desztillációt vizsgáltunk, ahol az Engler-görbék közötti átlapolás hatalmas volt. E módszer szóba sem jöhet. Ezután a rektifikálást vizsgáltuk. Az induló tányérszám az előző elegyre javasolt ($N=2$, kondenzátor és visszaforráló nélkül) volt. A refluxarány (R) indító értéke $1,0$ volt. (Ekkor az átlapolás értéke még 29 °C volt.) N és R értékét fokozatosan növelve megkerestük azokat az értékeket, ahol már az első két frakció közötti elválasztás éppen megfelelő volt: $N=6$, $R=4$.

Ezt követően e paraméterekkel az egész folyamatot szimuláltuk, a fontosabb eredményeket 1 m^3 sarzsra a 2.5.3. táblázat mutatja.

2.5.3. táblázat. A szakaszos rektifikálás 8 frakciójának főbb jellemzői (N=6, R=4)

Frakció	Hőmérséklet, °C						tömeg kg
	T _{D,vég}	Engler				T _{átl}	
		kezd	5%	95%	vég		
1	100	85,5	86,2	111,9	117,0	89,2	135,5
2	130	97,7	112,0	137,4	146,1	114,8	190,96
3	160	118,4	136,1	162,7	165,9	143,0	199,5
4	190	156,2	169,1	195,9	203,8	173,0	105,3
5	220	182,9	199,3	219,9	225,9	204	94,7
6	250	204,1	221,1	261,8	269,1	232,7	37,4
7	280	231,3	253,2	293,0	300,0	266,9	24,7
8	310	246,5	280,5	313,2	317,1	294,4	22,8
maradék	310	298,8	313,6	323,5	323,5	323,1	0,75

Maradtak átlapolások (pirossal jelölve): 1,3 (3. frakció eleje), 8,6 (7.) és 12,5 (8.) °C

A többi megfelelő, vagy túl jó (zölddel jelölve; a maximális hézag 7,4 °C).

Látható, hogy az összes frakció Engler desztillációs görbéjének végső (100%) és kezdeti (0 %) forrponja közti különbség a megengedhető max. 30 °C-t meghaladta, a megemelt tányérszám és refluxarány mellett is. Ezért megvizsgáltuk, hogy ez a követelmény hogyan teljesíthető a 2. frakcióra. Először paramétervizsgálatot végeztünk. E frakció végső desztillátumának hőmérsékletét csökkentettük (130 °C-ról 110-re) és/vagy refluxarányát növeltük (4-ről 6-ra). Ez utóbbit úgy is megvizsgáltuk, hogy egyidejűleg az 1. frakció refluxarányát is megnöveltük. Az eredményeket a 2.5.4. táblázat mutatja.

2.5.4. táblázat. A 2. frakció szűkítése T_{D,vég} és a refluxarány(ok) változtatásával (N=6).

No	Frakció	R ₁	R ₂	Hőmérséklet, °C						tömeg kg
				T _{D,vég}	Engler				T _{vég} -T _{kezd}	
					kezd	5%	95%	vég		
1	1	4	-	100	85,5	86,2	111,9	117,0	31,5	135,5
2	2	4	4	130	97,7	112,0	137,4	146,1	48,4	190,96
3	2	4	4	110	94,3	100,1	124,7	127,9	33,6	53,8
4	2	4	6	130	97,7	111,8	135,2	143,8	46,1	186,8
5	2	4	6	110	93,7	99,4	122,4	124,6	30,9	57,7
6	1	6	-	100	84,9	85,6	108,8	113,3	28,4	131,4
7	2	6	6	110	93,7	100,9	122,5	124,6	30,9	53,8

R₁ növelésekor (6. sor) az 1. frakcióra az összes Engler hőmérséklet csökkent, a kezdetitől a végső felé haladva növekvő mértékben, így T_{vég}-T_{kezd} is csökkent 3,1 °C-t. Az első frakció mennyisége is 3%-ot csökkent.

A 2. frakcióra T_{D,vég} jelentős csökkentésére (3. sor) az összes Engler hőmérséklet csökkent, a kezdetitől a végső felé haladva jelentősen növekvő mértékben, így (T_{vég}-T_{kezd}) is nagyot csökkent (14,8 °C-t), de még így is 30 °C felett maradt. Ugyanakkor a 2. frakció mennyisége drasztikusan, az eredeti 28,2 %-ára csökkent.

R_2 növelésekor (4. sor) a 2. frakcióra a kezdetit kivéve az összes Engler hőmérséklet enyhén csökkent, a kezdetitől a végső felé haladva növekvő mértékben, így ($T_{\text{vég}}-T_{\text{kezd}}$) is kicsit csökkent, 2,3 °C-t. A 2. frakció mennyisége is 2,2 %-kal csökkent.

$T_{D,\text{vég}}$ csökkentésére és R_2 egyidejű növelésére (5. sor) a 2. frakció összes Engler hőmérséklete nagymértékben, a kezdetitől a végső felé haladva jelentősen növekvő mértékben csökkent, így ($T_{\text{vég}}-T_{\text{kezd}}$) is nagymértékben, 17,5 °C-t, csökkent, de még így is valamivel 30 °C felett maradt. A 2. frakció mennyisége drasztikusan az eredeti 30,2 %-ára csökkent. Megjegyzendő, hogy a 2. frakció elején a refluxarány emelésének hatására T_D egy ideig csökkent.

Annak, hogy R_2 -vel egyidejűleg R_1 -t is megnöveltük (7. sor) a 2. frakcióra lényeges pozitív hatása nem volt.

A fenti eredményekből látható, hogy ahhoz, hogy a 2. frakciót - annak mennyiségének nagymértékű csökkenése nélkül- az előírt mértékben szűkíthessük, a tányérszám és/vagy a refluxarány további jelentős emelése szükséges.

2.5.3 A TBP pontokból számított desztillációs görbék

Mivel a mért és számított ASTM D2887 görbék jelentős eltérést mutattak, és az ASTM D2887 és a TBP görbe is a tökéletes szétválasztást közelíti, a számításokat megismételtük úgy, hogy a kapott D2887 pontokat TBP görbe mérési adatként adtuk meg. A pszeudokomponensek kijelölésén egyéb változás nem történt.

A következő ábra a számított TBP és D2887, valamint a mért D2887 („mért” TBP) desztillációs görbéket mutatja.

2.5.3. ábra. Számított TBP, D2887 és a „mért” TBP desztillációs görbék

Látható, hogy a „mért” és számított TBP-görbék igen jó egyezést mutatnak. Ugyanakkor a számított D2887 görbe a korábbihoz képest nem változott lényegesen. Ennek alapján kimondható, hogy a számított D2887 görbe hibás. (A TBP görbénél nagyobb a változás, főleg a görbe végénél.)

A következő ábrán a számított Engler és TBP görbéket ábrázoltuk.

2.5.4. ábra. TBP „mérési” pontokból számított TBP, Engler desztillációs görbék

Látható, hogy a számított Engler desztillációs görbe lényeges változása (a végső és kezdeti forrpon közötti különbség lényeges csökkenése) miatt a 2 görbe sokkal jobban elválnak a végeken, mint korábban.

2.5.4 Szakaszos rektifikálás számítása a TBP mérési pontokból

A korábbi 8 (+1) frakciós számítást az új –TBP pontokból számított-pseudokomponensekkel megismételve a következő eredményeket kaptuk (2.5.5. táblázat):

2.5.5. táblázat. A szakaszos rektifikálás 8 frakciójának főbb jellemzői TBP pontokból (N=6, R=4)

Frakció	T _{D,vég}	Hőmérséklet, °C							tömeg kg
		Engler						T _{át}	
		kezd	5%	95%	vég	T _{vég} - T _{kezd}	Átlapolás		
1	100	81,6	82,3	110,4	114,4	32,8	-	86,3	123,5
2	130	90,9	106,1	139,0	143,5	52,6	4,3	113,5	166,7

Frakció	$T_{D,vég}$	Hőmérséklet, °C						$T_{átl}$	tömeg kg
		Engler							
		kezd	5%	95%	vég	$T_{vég}-T_{kezd}$	Átlapolás		
3	160	115,7	134,4	164,8	168,9	53,2	4,6	144,0	203,8
4	190	149,5	164,7	192,0	196,3	46,1	0,1	172,1	161,9
5	220	189,8	198,6	224,4	231,7	41,8	-6,8	203,7	75,3
6	250	209,8	226,8	254,4	262,2	52,4	-2,4	233,4	50,5
7	280	235,7	253,2	298,2	309,3	73,6	1,2	265,0	22,5
8	310	246,5	269,7	323,5	331,0	84,5	30,3	287,6	4,56
maradék	-	302,8	329,0	347,8	347,8	45,0	-5,5	343,6	0,71

Látható, hogy bár a számszerű eredmények változtak, a helyzet nem javult a korábbihoz (lásd 2.5.3. táblázat) képest. A ($T_{vég}-T_{kezd}$) különbség mindenhol 30 °C felett maradt. Az átlapolás is jelentkezik a 4.-7. frakció kivételével.

A következőkben az elméleti tányérszám növelésének ($N=10$) hatását vizsgáltuk meg az 1.-4. frakciókra.

2.5.6. táblázat. A szakaszos rektifikálás első 4 frakciójának főbb jellemzői ($N=10$, $R=4$, TBP pontokból)

Frakció	$T_{D,vég}$	Hőmérséklet, °C						$T_{átl}$	tömeg kg
		Engler							
		kezd	5%	95%	vég	$T_{vég}-T_{kezd}$	Átlapolás		
1	100	81,1	81,7	107,9	111,2	30,1	-	85,5	119,4
2	130	90,7	106,0	136,7	140,1	49,4	1,9	112,8	164,5
3	160	115,3	134,6	161,7	164,4	49,1	2,1	143,6	205,7
4	190	149,3	165,1	188,8	191,6	42,3	-3,4	172,0	164,0

Látható, hogy az oszlop tányérszámának lényeges (66,7 %-os) növelésére az átlapolás és a ($T_{vég}-T_{kezd}$) különbség is csak kismértékben csökkent. Még szükség van az egyes frakciók szűkítésére, ami azok mennyiségének jelentős csökkenésével jár.

Ezután a Megbízó kérésére két újabb szimulációt végeztünk 100 kW fűtési teljesítményre, az egyes frakciók végén a következő desztillátum hőmérsékletekkel: 100, 110, 160, 170 °C.

- $N=10$ (visszaforraló és kondenzátor nélkül) $R=4$
- $N=6$ $R=6$

Az eredmények:

a.

2.5.7. táblázat. A szakaszos rektifikálás első 4 frakciójának főbb jellemzői (N=10, R=4, TBP pontokból)

Frakció	T _{D,vég}	Hőmérséklet, °C						T _{átl}	tömeg kg	Δt h
		Engler								
		kezd	5%	95%	vég	T _{vég} - T _{kezd}	Átlapolás			
1	100	80,6	81,2	108,1	111,9	31,3	-	84,9	116,2	0,85
2	110	89,8	100,9	118,4	119,9	30,1	7,2	105,3	62,2	0,43
3	160	102,2	125,9	159,9	167,0	64,8	-7,5	132,9	307,2	1,99
4	170	147,7	158,3	176,2	177,5	29,8	1,6	164,8	67,3	0,41

b.

2.5.8. táblázat. A szakaszos rektifikálás első 4 frakciójának főbb jellemzői (N=6, R=6, TBP pontokból)

Frakció	T _{D,vég}	Hőmérséklet, °C						T _{átl}	tömeg kg	Δt h
		Engler								
		kezd	5%	95%	vég	T _{vég} - T _{kezd}	Átlapolás			
1	100	80,6	81,2	108,1	111,9	31,3	-	84,9	116,2	0,85
2	110	89,8	100,9	118,4	119,9	30,1	7,2	105,3	62,2	0,43
3	160	102,2	125,9	159,9	167,0	64,8	-7,5	132,9	307,2	1,99
4	170	147,7	158,3	176,2	177,5	29,8	1,6	164,8	67,3	0,41

A Megbízó kérésére javaslatunkat ez utóbbi esetre (kisebb N, nagyobb R) készítettük el. A teljes desztillációs idő 3,68 h. Ha a visszaforráló töltése, a sarzs felmelegítése forrpontra, az oszlop felfűtése végtelen refluxszal, majd az ürítés és tisztítás 1,82 órát vesz igénybe, akkor évi 330 munkanappal, három 8 órás műszakkal számolva a feldolgozási kapacitás 1440 m³/év, azaz 1191 t/év.

2.5.5 Az oszlop magasságának és átmérőjének meghatározása

A számításokat a leggyakoribb rendezett töltetre a Sulzer Mellapak 250Y-ra végeztük el, atmoszférikus nyomásra.

A tervezés első lépése egy gőzterhelési tényező (F-faktor) érték felvétele. Ennek megválasztását a töltetre jellemző diagramok segítik.

2.5.5. ábra. HETP – F-faktor görbék a Mellapak 250Y és X rendezett töltetekre

Látható, hogy a választott töltettel az oszlop hatékonyan csak $F=2,5$ -ig tud működni (kék folytonos vonal). Ahhoz, hogy az oszlop, terhelés szempontjából tartalmazzon egy biztonsági tartalékot is, $F=2$ értékre méretezünk. Ehhez az értékhez leolvasott HETP érték 0,38, azaz egy elméleti tányért 38 cm töltettel tudunk biztosítani. Így az előzetes számításaink alapján szükséges 6 elméleti tányért $6 \times 0,38 = 2,28$ m magas töltettel lehet biztosítani. A javasolt töltetmagasság így 2,5 m.

2.5.6. ábra. Nyomásesés – F-faktor görbék a Mellapak 250Y és X rendezett töltetekre

F=2 értéknél az 1 m töltetre jutó nyomásesés 1,5 mbar/m, azaz a 2,5 m magas töltetre 3,75 mbar.

A tervezéshez szükséges további adatokat a következő táblázat tartalmazza a desztilláció elejére és végére, illetve az oszlop aljára és tetejére.

2.5.9. táblázat. A hidraulikai számítások adatai (2. elegy)

Lépés	1. frakció eleje		4. frakció vége	
	fej	fenék	fej	fenék
T, °C	71,4 [#]	125,3	169,6 [#]	200,1
V _g , m ³ /h	312	279	299	277
ρ _g , kg/m ³	3,06	3,22	3,88	3,98
V _L , m ³ /h	1,15	1,06	1,41	1,32
ρ _L , kg/m ³	713,6	719,6	706,3	709,5
Q _{kond} , kW	95		98	
D, m	0,31	0,30	0,32	0,31

[#] kondenzátor hőmérséklet

A javasolt átmérő 35 cm, ekkor az oszlop keresztmetszete $0,0962 \text{ m}^2$. Ekkor az átlagos gőzsebesség kb. $0,87 \text{ m/s}$, az átlagos folyadéksebesség pedig kb. 13 m/h .

2.5.6 A kondenzátor felületének becslése

Szakaszos rektifikálás esetén a hőmérsékletek folyamatos emelkedése miatt a szűk keresztmetszetet a kondenzátornál a művelet eleje, a visszaforrálónál pedig annak vége jelenti a hőátbocsajtás hajtóerejének növekedése illetve csökkenése miatt.

A kondenzátor hűtővízzel működtethető. Coulson és Richardson könyvében könnyű szénhidrogének csököteges kondenzátorban vízzel történő atmoszférikus kondenzációjára 460 és $1150 \text{ W/m}^2\text{K}$ közötti, míg nehéz szénhidrogének vákuumban történő kondenzációjára 60 és $180 \text{ W/m}^2\text{K}$ közötti becsült k értéket adnak meg. (Szerves gőzök kondenzációs hőátadási tényezőjére (α) Békássy-Molnár jegyzetében 1200 és $2500 \text{ W/m}^2\text{K}$ tartomány szerepel.)

Az olajgőzök hűtővízzel való atmoszférikus kondenzációjára $300 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsajtási tényezőt (k), és $30 \text{ }^\circ\text{C}$ -os átlagos hűtővíz hőmérséklettel számolva (pl. nyáron $20 \text{ }^\circ\text{C}$ -os belépő hőmérséklet és $20 \text{ }^\circ\text{C}$ -os felmelegedés) a desztilláció kezdetére

$F=95/(0,3 \times 41,4)=7,65 \text{ m}^2$, a végére pedig $F=98/(0,3 \times 139,6)= 2,34 \text{ m}^2$ hűtőfelület adódik.

Felhasznált irodalom

Békássy-Molnár Erika, Génie Chimique I., BME Francia Tagozat, 1994.

Coulson-Richardson, Chemical Engineering, Vol. I., Pergamon Press, 1955.

2.6 A szimulációs számítások összefoglalása

A Petrol Kft megbízásából szimulációs számításokat végeztünk 1 m^3 –es szakaszos, multifunkciós, pirolízis olaj vákuum-desztilláló készülék tervezéséhez. A desztilláció célja a pirolízis olajból (1. elegy) és a hidrogénezett pirolízis olajból (2. elegy) benzin- és gázolaj frakciók kinyerése. Emellett feladatunk volt még N-metil-2-pirrolidon vízmentesítése is (3. elegy).

A (nem hidrogénezett) pirolízis olaj (1. elegy) összetételét a Mért ASTM D2887 görbe alapján határoztuk meg. Megállapítottuk, hogy egyszerű desztillációval a szétválasztás minősége nem elfogadható, rektifikálásra van szükség. A termékminőségi és egyéb előírások 2 elméleti tányérszámú (nem beleértve az üstöt) oszlopon a következő feltételek mellett voltak teljesíthetők: $P=0,08 \text{ bar}$, $R=0,5$. A tervezett kapacitás 375 l/h desztillátum-vételi sebesség mellett teljesíthető. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy ha a nyomást végig állandóan tartjuk, mind a fej-, mind a fenékhőmérséklet túl széles

tartományban változik, Ha a fejnnyomás már a desztilláció (1. frakció) elején 0,08 bar még hűtött víz alkalmazása esetén is igen jelentős a benzinfrafrakció veszteség. Emellett állandó desztillátum-vételi sebesség esetén az üstben közlendő hőáram ($Q_{üst}$) is széles tartományban változik, a desztilláció elején túl magas (kb. 117 kW). Az oszlop átmérőjére gőzterhelési számításokból 50 cm adódott. Ugyanakkor a folyadékterhelés e paraméterek mellett alacsony.

Az 1. elegyre a hűtési és fűtési problémák miatt számításokat végeztünk lépcsőzetesen csökkentett fejnnyomásra (1,013, 0,31 és 0,08 bar) is, hűtött víz alkalmazására és a minimális kondenzátor-hőmérsékletet 20 °C-ra előírva, 100 kW állandó fűtési teljesítményre. Így az előírt termékminőségi és szétválasztási követelményeket - a benzinfrafrakció vétele alatt a refluxarányt enyhén, 0,6-ra megemelve- ugyan sikerült teljesíteni (2.6.1. táblázat), de e bonyolult (6 lépéses) módszer alkalmazása több problémát is felvet:

- Nyomáscsökkentéskor önelpárologtatás lép fel, ami túl nagy (messze 100 kW feletti) hűtési hőáramot igényelhet, ha a nyomásváltoztatás túl gyors.
- Ha nyomásváltoztatás lassabb (hosszabb ideig tart), csökken a kapacitás.

Emellett az 1. elegy desztillációja mindkét fenti módszer esetén a terméktartályok pótlólagos hűtését igényli.

A lépcsőzetes nyomáscsökkentés módszerre (100 kW állandó fűtési teljesítményre) kapacitászámításokat is végeztünk 1,5 Zollos szénacél Pall gyűrűt (1,5 m töltetmagasságú), illetve 4-4 db fix szelepes és mozgó szelepes gyakorlati tányért tartalmazó, 50 cm átmérőjű oszlopra. Megállapítottuk, hogy az oszlop gőzterhelése nagyon széles tartományban változik, az 1. (atmoszférikus nyomáson vett) benzinfrafrakció alatt túl alacsony, valamint, hogy a folyadékterhelés végig túl alacsony.

2.6.1. táblázat. Javasolt paraméterek az 1. elegy feldolgozására

Geometriai adatok						
Belső átmérő, m	0,5					
Töltettípus	1,5 Zollos szénacél Pall-gyűrű					
Töltetmagasság, m	1,5					
Becsült hőátadó felület a kondenzátorban (hűtött vízzel), m ²	45					
Műveleti paraméterek						
Lépés	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Fejnyomás, bar	1,01	1,01→0,31	0,31	0,31→0,08	0,08	
Refluxarány	0,6	∞	0,6	∞	0,6	0,5
Fűtési sebesség, kW	100	0	100	0	100	
Max. hűtőtéljesítmény, kW	97,8					

A 93,4 s% N-metil-2-pirrolidon tartalmú, 3. elegy vízmentesítését 0,05 s% víztartalomig-100 kW fűtési teljesítmény mellett -szimulálva megállapítottuk, hogy az 50 cm átmérőjű, 1,5 m töltetmagasságú, 1,5 Zollos Pall gyűrűs oszlopon, kb. 80 mbar fejnyomáson, alacsony refluxarányal (pl. R=0,5), jó kinyeréssel megvalósítható (2.6.2. táblázat).

2.6.2. táblázat. Javasolt paraméterek a 3. elegy feldolgozására

Geometriai adatok	
Belső átmérő, m	0,5
Töltettípus	1,5 Zollos szénacél Pall-gyűrű
Töltetmagasság, m	1,5
Becsült hőátadó felület a kondenzátorban (hűtővízzel), m ²	36
Műveleti paraméterek	
Fejnyomás, bar	0,074
Refluxarány	1
Fűtési sebesség, kW	97,2
Max. hűtőtéljesítmény, kW	99,7

A hidrogénezett pirolízis olaj (2. elegy) összetételét a Mért ASTM D2887 görbe pontjai alapján határoztuk meg, úgy hogy azokat TBP-görbe pontokként adtuk meg. Megállapítottuk, hogy egyszerű desztillációval a szétválasztás minősége nem

elfogadható, rektifikálásra van szükség, mégpedig magas refluxarányal, a másik két elegyhez képest magasabb elméleti tányérszámú oszlopon. A végső számításokat atmoszférikus nyomáson, a Megbízóval egyeztetve 6 elméleti tányéros oszlopon (nem beleszámítva az üstöt), $R=6$ mellett végeztük el (2.6.3. táblázat). Megállapítottuk, hogy e feltételek mellett az igen szigorú frakcióminőségi előírások csak igen kis kinyeréssel teljesíthetők.

2.6.3. táblázat. Javasolt paraméterek a 2. elegy feldolgozására

Geometriai adatok	
Belső átmérő, m	0,35
Töltet típus	Mellapak 250.Y
Töltetmagasság, m	2,5
Becsült hőátadó felület a kondenzátorban (hűtött vízzel), m ²	10
Műveleti paraméterek	
Lépés	1.-4.
Fejnyomás, bar	1,01
Refluxarány	6
Fűtési sebesség, kW	100
Max. hűtőteljesítmény, kW	

Végezetül fontos megjegyeznünk, hogy bár a pirólízisolaj éves mennyisége a szakaszos feldolgozást indokolja, ilyen széles forrponthatárú elegyek nem laboratóriumi méretben történő szakaszos desztillálására eddig irodalmi példát nem találtunk, a szakaszos feldolgozás megvalósítása számos műveleti, irányítási és gazdaságossági kérdést vet fel.